

Bachelorarbeit

Bachelor-Studiengang Psychomotoriktherapie 1823

Besonderheiten bei Mädchen mit AD(H)S und daraus resultierende Schwerpunkte für die Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: **Tanja Nekys, Andrea Rota**

Begleitung: **Dr. rer. soc. Iris Bräuninger**

Abgabe: 03. Juni 2022

Abstract

Mädchen mit AD(H)S scheinen sowohl gesellschaftlich als auch im wissenschaftlichen Kontext weniger wahrgenommen zu werden, da sie häufig nicht dem «Zappelphilipp»-Klischee entsprechen. Die vorliegende Bachelorarbeit geht den Fragen nach, welche Besonderheiten sich bei Mädchen mit AD(H)S zeigen und welche Schwerpunkte sich daraus für die psychomotorische Arbeit mit den betroffenen Mädchen ableiten lassen.

In einem ersten Schritt wird das Phänomen AD(H)S allgemein beschrieben. Danach wird eine Übersicht über den aktuellen Stand der Forschung zum Thema AD(H)S bei Mädchen dargestellt. Weiter werden die Möglichkeiten der Psychomotoriktherapie bei Kindern mit AD(H)S erläutert. Aus all diesen Erkenntnissen werden Schwerpunkte für die psychomotorische Arbeit mit von AD(H)S betroffenen Mädchen zusammengefasst und passende Interventionsansätze hergeleitet.

Dank

Wir danken Iris Bräuninger für die kompetente Begleitung und Beratung während des Prozesses dieser Arbeit. Einen herzlichen Dank geht an Nicole Lasagni, unsere Lektorin, für das Lesen der Arbeit und die unterstützenden und bereichernden Rückmeldungen.

Nicht zuletzt bedanken wir uns bei unseren Familien, Freund*innen und Arbeitskolleg*innen, die uns während des Studiums und des Schreibens der Bachelorarbeit stets unterstützt und motiviert haben.

Gedicht

I WISH MY MOTHER HAD KNOWN

I wish my mother had known
that I was actually very smart.
I wish my mother had known
that I needed more attention.

I wish my mother had known
that I went to school every day as a little girl,
in fear and dread
at the prospect of being shamed
and humiliated in class.

I wish my mother had known
that my low self-esteem and
lack of physical affection at home
would lead to rampant promiscuity.

I wish my mother had known
that someday I would have to
compete in the world,
and that being married
was not going to make me safe.

I wish my mother had known how desperately
I needed stimulation and attainable challenges.

(Expectations for me were very low,
so even I was surprised when I realized
that I love a challenge!)

I wish my mother had known
that I was too sensitive and shy and embarrassed
to have my needs met.

I wish my mother had known
that I could not easily either fall asleep or wake up,
and that I had no control over that.

I wish my mother had known
that being put into the dumb classes,
in spite of my consistently high IQ tests,
was humiliating,
and caused me to not even bother to try.

I wish my mother had known
that having only one friend
was not normal and
might have signaled other problems.

I wish my mother had known
that leaving the house unzipped, buttoned wrong,
or without my lunch or books, was a signal.

I wish my mother had known
that I had a huge curiosity about life,
but that I could not absorb it
in the context of public school.

I wish my mother had known
that my artistic and creative skills
were important,
and could have sustained me
had I been encouraged to develop them.

I wish my mother had known
that I could not organize my room.

I wish my mother had known
what we know now.
She didn't. She did her best,
and I hope that she knows
how very much I love her.

(Mary H., n. d., zitiert nach Nadeau, Littman & Quinn,
2018, S. 15-17)

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
DANK.....	3
GEDICHT	4
1 EINLEITUNG	7
1.1 Begründung der Themenwahl und persönlicher Bezug.....	7
1.2 Vorverständnis und Einführung ins Thema	7
1.3 Fragestellungen	7
1.4 Ziel der Arbeit	8
1.5 Methodisches Vorgehen.....	8
1.6 Grenzen der Arbeit	9
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	10
2.1 Begriffe	10
2.2 Diagnostik von AD(H)S	11
2.2.1 Allgemeine Diagnostikverfahren.....	11
2.2.2 Diagnostik von AD(H)S nach ICD	11
2.2.3 Diagnostik von AD(H)S nach DSM-5.....	13
2.2.4 Diagnostik von AD(H)S nach ICF	15
2.3 Erscheinungsbilder von AD(H)S und deren Symptome	16
2.3.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)	16
2.3.2 Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität (ADS).....	18
2.3.3 Zusammenfassung und Vergleich der Symptome	18
2.3.4 Positive Eigenschaften AD(H)S Betroffener	19
2.4 Ursachen des AD(H)S	19
2.4.1 Biologische Faktoren	19
2.4.2 Erbliche Einflüsse	21
2.4.3 Umweltfaktoren.....	22
2.4.4 Fazit der Ursachen.....	22
2.5 Prävalenz	23
2.6 Therapieansätze	23
2.6.1 Psychoedukation.....	24
2.6.2 Verhaltenstherapie.....	24
2.6.3 Medikamentöse Therapie (Pharmakotherapie)	25
2.6.4 Neurofeedback	25
2.6.5 Ergänzende Therapieansätze	26
2.6.6 Zusammenfassung und Fazit der Therapieansätze.....	27
2.7 Zusammenfassung und Fazit der theoretischen Grundlagen.....	27
3 AD(H)S BEI MÄDCHEN UND FRAUEN	28
3.1. Symptommanifestation.....	28

3.1.1	Soziale Einflüsse.....	29
3.1.2	Neurobiologische und hormonelle Einflüsse.....	29
3.1.3	Exekutive Funktionen.....	30
3.1.4	Soziale Auswirkungen.....	30
3.1.5	Subtypen	31
3.2	Diagnostik.....	32
3.2.1	Schwierigkeiten der Diagnoseverfahren.....	32
3.2.2	Schwierigkeiten bei der Diagnose von Mädchen.....	32
3.3	Komorbiditäten.....	33
3.3.1	Depressionen.....	34
3.3.2	Angststörungen.....	34
3.3.3	Essstörungen.....	34
3.3.4	Erwachsenenalter	34
3.4	Therapie	35
3.5	Fazit.....	35
4	PSYCHOMOTORIKTHERAPIE BEI AD(H)S	36
4.1	Ansatz der Psychomotorik	36
4.2	Behandlungskompetenzen in der Psychomotorik bei AD(H)S	36
4.3	Vorteile der Psychomotorik bei einer AD(H)S	38
4.4	Grenzen der Psychomotorik bei einer AD(H)S.....	39
4.5	Fazit und Zusammenfassung Psychomotoriktherapie	40
5	DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK.....	40
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	40
5.1.1	Fragestellung 1	40
5.1.2	Fragestellung 2.....	43
5.2	Fazit und Ausblick.....	45
5.3	Kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen	47
6	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	48
7	LITERATURVERZEICHNIS	49
8	ANHANG	54

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl und persönlicher Bezug

Die Psychomotoriktherapie wird von «Kinder[n] mit Ungeschicktheit, Verhaltensauffälligkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen oder anderen psychischen oder motorischen Schwierigkeiten [...]» (Psychomotorik Schweiz, n. d.) besucht. In den Anmeldungen für die Psychomotoriktherapie werden oft Probleme geschildert, welche sich mit der Symptomatik von AD(H)S decken. Unter solchen Kindern befinden sich sowohl Kinder mit als auch ohne AD(H)S Diagnose. Dabei fällt in der Praxis auf, dass die AD(H)S-betroffenen Kinder grösstenteils männlich sind. Dies bestätigt auch eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften [ZHAW], gemäss welcher mehr als doppelt so viele Jungen wie Mädchen mit AD(H)S die Psychomotoriktherapie besuchen (Rüesch, Altwicker-Hàmori, Juvalta & Robin, 2014). Im Psychomotoriktherapie-Studium wurden geschlechtsspezifische Unterschiede bei AD(H)S nicht behandelt und bei den Autorinnen blieb die Frage hängen, worauf die ungleiche Prävalenz zurückzuführen ist. Eine der Autorinnen verfügte aus persönlichem Interesse bereits über ein Grundwissen über AD(H)S und dessen geschlechtsspezifischen Unterschiede. Es machte die Autorinnen neugierig, welche Relevanz das Thema der Geschlechtsunterschiede bei AD(H)S hat und sie entschieden sich, der Frage nachzugehen, wie in der psychomotorischen Arbeit spezifisch mit Mädchen mit AD(H)S umgegangen werden soll.

1.2 Vorverständnis und Einführung ins Thema

Beim Stichwort AD(H)S haben viele Menschen das Bild eines hyperaktiven Jungen vor Augen. Mädchen mit AD(H)S zeigen im Gegensatz zu Jungen eher ein internalisierendes Verhalten, und entsprechen deshalb selten dem «Zappelphilipp-Klischee». Dies hat zur Folge, dass sie auf ihr Umfeld weniger auffällig und störend wirken (Engel, 2018).

Das Geschlechterverhältnis bei AD(H)S-Diagnosen in der Kindheit beträgt 3-4:1 (männlich:weiblich). Zudem erhalten Mädchen ihre Diagnose oftmals später als Jungen, teilweise sogar erst im Erwachsenenalter (Engel, 2018; Rüesch et al., 2014). Im Laufe ihres Lebens sind sie öfters von Komorbiditäten wie Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen und Essstörungen betroffen. Dieses Risiko ist besonders hoch, wenn die AD(H)S im Kindesalter nicht diagnostiziert wurde und folglich unbehandelt blieb (Engel, 2018).

In den letzten drei Jahrzehnten haben sich immer mehr Fachpersonen spezifisch mit Mädchen mit AD(H)S beschäftigt und Forschung betrieben. Es wurde vertieft untersucht, wie sich die Symptome bei Mädchen manifestieren und ob der Grund für den Prävalenzunterschied in einer unzureichenden Diagnostik während der Kindheit bei Mädchen liegen könnte (Engel, 2018). Diesem Thema widmet sich diese Arbeit, um daraus Erkenntnisse und Konsequenzen für die psychomotorische Arbeit zu ziehen.

1.3 Fragestellungen

Die Autorinnen haben aus den vorhergehenden Überlegungen die folgenden Fragestellungen für die vorliegende Arbeit entwickelt:

- Welche Besonderheiten zeigen sich bei Mädchen mit AD(H)S im Vergleich zu der allgemeinen Auffassung des Syndroms?
- Welche Schwerpunkte lassen sich für die psychomotorische Arbeit mit Mädchen mit AD(H)S ableiten?

1.4 Ziel der Arbeit

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen im Theorieteil Erkenntnisse zu AD(H)S im Allgemeinen und zu AD(H)S spezifisch bei Mädchen aus Literaturrecherchen zusammengetragen werden. Anschliessend werden von den Autorinnen Konsequenzen für die psychomotorische Arbeit gezogen. Das Endergebnis soll ein differenziertes Wissen zu geschlechterspezifischen Unterschieden und daraus eine Zusammenstellung mit wichtigen Erkenntnissen bezüglich Symptommanifestation und Auftrag bzw. Bedingungen für die psychomotorische Praxis mit Mädchen entstehen.

1.5 Methodisches Vorgehen

Die Beantwortung der Fragestellungen wurde in Form einer Literaturanalyse erarbeitet. Ausgangspunkt waren Werke, die sich mit AD(H)S allgemein und spezifisch mit AD(H)S bei Mädchen und Frauen und der Auswirkung auf ihr späteres Leben beschäftigen. Neben weiterführender Literatur sollten zusätzliche Studien sowie aktuelle Analysen und Berichte bzgl. geschlechterspezifischen Unterschieden bei AD(H)S weitere Erkenntnisse bringen. Hierbei dienen Fachzeitschriften, Studien und Fachmeinungen als Quellen. In erster Linie wurde die Literatur über die E-Ressourcen der HfH gesucht. Darunter befinden sich Fachdatenbanken wie EPSCO und Fachportal Pädagogik, Zeitschriftendatenbanken von bestimmten Verlagen wie Hogrefe, Springer und anderen, E-Bücher von diversen Verlagen sowie die Swiscovery Bibliotheken. Es wurde mit folgenden Begriffen und Kombinationen davon nach Quellen gesucht: ADHS, ADS, ADHD, ADD, POS, Mädchen, Frauen, Symptome, Prävalenz, Ursachen, Therapieansätze, Psychomotoriktherapie, Neurofeedback, Diagnostik, ICD, ICF, DSM-5, Komorbiditäten und weitere. Die Bücher wurden, wenn sie nicht online verfügbar waren, in den Bibliotheken ausgeliehen oder selbst angeschafft. Waren die Volltexte der Quellen nicht frei im Internet oder über die E-Ressourcen der HfH verfügbar, wurde per Google-Suche ermittelt, wo diese als Volltext verfügbar sind. Alternativ wurden die Autor*innen der Texte direkt angefragt.

Ausserdem wurde im Literaturverzeichnis von gefundenen und aktuellen Veröffentlichungen nach weiteren passenden Publikationen derselben oder anderer Autorenschaft gesucht. Durch dieses sogenannte Schnellballsystem konnten viele passende Studien, Bücher, Artikel oder andere Quellen gefunden werden. Auch halfen spezifische Internetseiten von Institutionen, Körperschaften oder bestimmten Autor*innen weiter, über gewisse Themen genauere Informationen und Erkenntnisse zu erhalten. Zusätzlich wurden auch Literaturempfehlungen vom Studium, Vorlesungsunterlagen und eigene Erfahrungswerte von Praktika oder anderen Projekten miteinbezogen.

Für die Literaturrecherche auf den E-Ressourcen der HfH (EPSCO) wurden folgende Ein- bzw. Ausschlusskriterien verwendet:

- *Altersbereich der Forschungsobjekte:* Für diese Arbeit wurden Publikationen über AD(H)S im Kindes- und Jugendalter gesucht, da dies dem Klientel in der Psychomotoriktherapie entspricht. Für den Teil dieser Arbeit, der sich spezifisch mit Mädchen befasst, wurde die Suche auch auf Publikationen über weibliche AD(H)S Betroffene im Erwachsenenalter ausgeweitet, da bei diesen die Störung oftmals erst später im Leben diagnostiziert wird und die Folgen sowie Komorbiditäten im Jugend- und Erwachsenenalter für die psychomotorische Praxis interessant sind.
- *Sprache:* Im englischen Sprachraum existieren mehr Studien zu geschlechtsspezifischer Forschung bei AD(H)S als im deutschsprachigen Raum, deswegen wurden Publikationen in deutscher sowie in englischer Sprache in dieser Arbeit miteinbezogen.
- *Einschränkung des Publikationsdatums:* Um möglichst die neusten Erkenntnisse und den aktuellen Forschungsstand des Themas zu finden, wurde das Datum bzw. das Alter der Publikationen auf zehn bis fünfzehn Jahre beschränkt. Wurde durch diese Einschränkung zu wenig Material gefunden, ist das Publikationsdatum nicht eingeschränkt worden. Darum wird auch auf ein paar ältere Quellen verwiesen.
- *Volltext:* In erster Linie wurden Publikationen gesucht, die im Volltext zugänglich waren. Manchmal musste aber weitergesucht werden, um weitere Ergebnisse zu erhalten. Waren diese nicht im Volltext frei verfügbar, wurde wie oben beschrieben auf alternativen Wegen gesucht.

Aufbau der Arbeit: Im ersten Teil dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der Aufmerksamkeitsdefizit-(hyperaktivitäts-)Störung genauer erläutert (Kapitel 2). Dabei wird auf die wichtigsten Themen wie die Diagnostik, die Symptome, die Ursachen, die Prävalenz und die Therapieansätze eingegangen. Im Kapitel 3 werden die Besonderheiten und Unterschiede der AD(H)S bei Mädchen behandelt. Weiter wird im Kapitel 4 die Psychomotorik als möglicher Therapieansatz genauer beschrieben und ausgearbeitet, welche Verbesserung der Lebens- und Partizipationsbedingungen bei AD(H)S-betroffenen Kindern durch psychomotorische Förderung möglich ist. Im Kapitel 5 werden die Fragestellungen anhand der theoretischen Grundlagen beantwortet und durch eigene Überlegungen aufgezeigt, welche Schwerpunkte sich für Mädchen mit AD(H)S in der Psychomotoriktherapie ergeben und Interventionsansätze ausgearbeitet. Abschliessend wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick für weitere Forschungsmöglichkeiten oder Anregungen zu diesem Thema gegeben.

1.6 Grenzen der Arbeit

Diese Arbeit soll sich im Besonderen auf AD(H)S im Kindesalter konzentrieren, da das psychomotorische Klientel meist im Schulalter ist. Der Erwachsenenbereich wird, mit wenigen Ausnahmen, ausgelassen.

Die Aufstellung möglicher Förderschwerpunkte muss im theoretischen Rahmen bleiben, da keine der Autorinnen aktuell ein betroffenes Mädchen in der Therapie betreut. Bei der Diagnostik wird vorzugsweise auf die schweizerische Handhabung eingegangen, da diese im Rahmen des Studiums und der psychomotorischen Arbeit der Autorinnen relevant ist.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Begriffe

Für die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität gibt es verschiedene Bezeichnungen und Abkürzungen. Folgende Darstellung in Abbildung 1 zeigt eine Übersicht über die internationalen (englisch) und deutschsprachigen Bezeichnungen. In dieser Arbeit werden die Abkürzungen *ADS* für *Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität* und *ADHS* für *Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung* verwendet. Bei *AD(H)S mit Klammern* sind beide Typen gemeint.

Abkürzung	Bezeichnung	gebräuchlich
ADD	Attention Deficit Disorder	weltweit
ADHD	Attention Deficit Hyperactivity Disorder	weltweit
ADS	Aufmerksamkeitsdefizit-störung	in deutschsprachigen Ländern
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitätsstörung	in deutschsprachigen Ländern
POS	Frühkindliches psychoorganisches Syndrom	nur in der Schweiz
HKS	Hyperkinetisches Syndrom oder hyperkinetische Störung	v. a. in Deutschland

Abbildung 1: Übersicht der Begriffe
(eigene Darstellung nach von Holzen Beusch, Rodoni, Stalder & Steinke, 2005)

Der Begriff HKS (Abb. 1) ist eine veraltete Bezeichnung, welche vor allem in Deutschland gebräuchlich war. Mittlerweile haben sich die Begriffe ADS (ohne Hyperaktivität) bzw. ADHS (mit Hyperaktivität) im deutschsprachigen Raum durchgesetzt, welche vom amerikanischen Namen «Attention Deficit Disorder» abgeleitet wurden (von Holzen Beusch, Rodoni, Stalder & Steinke, 2005).

Der Begriff POS (Abb. 1) wird ausschliesslich in der Schweiz und nur im Zusammenhang mit der Invalidenversicherung (IV) gebraucht. In einem Interview mit IV-Konsiliararzt der SVA Aargau, Dr. med. Ulrich Fischer, erklärt dieser, dass POS nicht dasselbe wie ADHS ist, sondern nur ein «versicherungsmedizinisches Konstrukt und keine klinische Diagnose» (Bonifer, 2010, S. 21). Ein Kind mit ADHS wird also nicht zwangsläufig bei der IV mit POS anerkannt. Für die IV-Anerkennung muss Diagnose und Behandlung des ADHS bzw. POS schon vor dem 9. Lebensjahr gemacht worden sein. Die genauen Bedingungen der IV bezüglich des POS sind im Anhang A ersichtlich. Das POS hat bisher keinen Eingang in die aktuellen Klassifikationssysteme DSM-5 oder ICD-10 erhalten (ebd.). Diese Klassifikationssysteme und die allgemeinen Diagnostikverfahren bei AD(H)S werden in den nächsten Unterkapiteln genauer erläutert.

2.2 Diagnostik von AD(H)S

Im Kapitel 2.2 wird die allgemeine Diagnostik von AD(H)S sowie jene nach den Klassifikationssystemen ICD-10, DSM-5 und ICF genauer erklärt. Diese spielen bei der Diagnosestellung von AD(H)S eine wichtige Rolle.

2.2.1 Allgemeine Diagnostikverfahren

Gemäss elpos Schweiz (n. d.), dem Dachverband der ADHS-Organisation in der Schweiz, und dem Universitätsklinikum Köln (AöR) (n. d.) ist das Diagnoseverfahren bei einer Aufmerksamkeitsdefizit-(hyperaktivitäts-)Störung umfangreich und wird in verschiedenen aufeinanderfolgenden Teilschritten durchgeführt. Zuerst wird überprüft, welche Symptome auftreten. Dabei müssen in erster Linie andere psychische und organische Erkrankungen wie Schilddrüsenerkrankungen oder Schädel-Hirntrauma, welche gleichartige Symptome wie bei einer AD(H)S aufzeigen, ausgeschlossen werden. Der Entwicklungsstand des Kindes muss abgeklärt werden. Ausserdem muss überprüft werden, ob neben den Hauptsymptomen auch zusätzlich typische AD(H)S Symptome vorhanden sind, sowie mögliche Begleiterkrankungen müssen erhoben werden. Bei der Abklärung werden intensive Befragungen der Betroffenen und der Familie mittels Anamnesegesprächen und normierten Fragebögen (exemplarische Beispiele im Anhang B) eingesetzt. Bei Kindern wird oft mit Verhaltensbeobachtung gearbeitet, um Anzeichen von Hyperaktivität oder motorischer Unruhe zu beobachten. Bei der AD(H)S-Abklärung werden auch standardisierte Intelligenztests, Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests sowie Merkfähigkeitstests eingesetzt. Zudem gibt es psychologische Tests, die zur Bestätigung der Diagnose beitragen. Diese können jedoch nicht einzeln als Diagnosekriterium eingesetzt werden. Es werden zudem weitere Personen aus dem Umfeld, wie Lehrpersonen, befragt. Wichtig dabei ist es, Daten des gesamten Lebens, also von der frühen Kindheit bis zum Abklärungszeitpunkt zu erfassen, um zu erfahren, in welchen Lebensbereichen Probleme bestehen. Die Diagnose sollte nur von ausgebildeten Fachleuten wie Kinder- und Jugendärzt*innen, Kinder- und Jugendpsychiater*innen, Psychotherapeut*innen, schulpsychologischen Diensten, sozialpädiatrischen Zentren sowie Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten gestellt werden (elpos Schweiz, n. d.; Universitätsklinikum Köln AöR, n. d.; Akademie für Lerncoaching, n. d.).

Das Abklärungsverfahren der AD(H)S ist komplexe Angelegenheit dar und die Diagnose kann nicht durch einen einzelnen Test gestellt werden. Für eine sichere Diagnose braucht es kompetente Fachpersonen, welche die vielen verschiedenen Teile zusammensetzen und eine abschliessende fachärztliche Beurteilung abgeben (Akademie für Lerncoaching, n. d.). Gemäss der Studie der ZHAW (Rüesch et al., 2014) vergehen im Schnitt drei bis 3.5 Jahre vom ersten Verdacht bis zu einer AD(H)S Diagnose. Dies zeigt, dass das gesamte Verfahren bei einer AD(H)S Diagnose langwierig sein kann.

2.2.2 Diagnostik von AD(H)S nach ICD

2.2.2.1 Erklärung ICD

Die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) ist eine internationale medizinische Klassifikationsliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme. Die aktuelle Ausgabe ist die Version ICD-11, welche international im

Januar 2022 in Kraft getreten ist (Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen [ZÜPP], 2021). Mit der ICD-11 können Störungen und Krankheiten differenzierter codiert werden und so zu einer spezifischeren Diagnose führen oder der Schweregrad bestimmt werden (ZÜPP, 2021). Die ICD-11 hat sich zudem bezüglich der AD(H)S-Klassifikation an die des DSM-5 angepasst. Der Begriff «Hyperkinetische Störung» wird durch den Begriff ADHS ersetzt (Hogrefe, 2021). Die ICD-11 wurde noch nicht offiziell ins Deutsche übersetzt, daher gilt in der Schweiz momentan noch die ICD-10-GM Version 2022 (ZÜPP, 2021).

2.2.2.2 Klassifikation AD(H)S nach ICD-10

Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität wird in der ICD-10 (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM], 2021) im Kapitel V zur Gruppe der Verhaltens- und emotionalen Störungen gezählt, welche in der Kindheit oder Jugend (meist bis im Alter von 5 Jahren) beginnen. In der Abbildung 2 sind die folgend beschriebenen Unterteilungen aufgelistet. Die Einheiten *F90* und *F98* beinhalten die AD(H)S-Diagnosen. Die Nr. *F90* bezeichnet hyperkinetische Störungen, welche sich meist in den ersten fünf Lebensjahren entwickeln. Das Krankheitsbild wird wie folgt beschrieben: Hyperkinetische Kinder haben wenig Ausdauer bei kognitiven Arbeiten, sie neigen dazu, Tätigkeiten häufig zu wechseln, ohne diese zu beenden. Zusätzlich haben sie eine sehr hohe, wenig regulierte, ungeordnete und oft überschüssige Lebhaftigkeit. Betroffene sind oft unvorsichtig, impulsiv, unfallgefährdet und können nur schwer Regeln einhalten, letzteres eher aus Gedankenlosigkeit als mit Absicht. Bei der Beziehung zu Erwachsenen weisen sie vermehrt eine Distanzstörung auf, sind eher unvorsichtig und zeigen kaum Zurückhaltung. Von anderen Kindern werden sie meist nicht gemocht, dadurch können sie zu Aussenseitern werden. Oft können die kognitiven Funktionen beeinträchtigt sein und spezifische motorische und sprachliche Entwicklungsverzögerungen häufen sich progressiv. Asoziales Verhalten und ein vermindertes Selbstwertgefühl sind häufige Begleiterscheinungen (BfArM, 2021). Durch Untergruppen (*F90.0 / F90.1 / F90.8 / F90.9*), wird die Störung nochmals unterteilt.

Die Einheit mit der Nr. *F98* bezeichnet andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Diese Obergruppe beinhaltet diverse heterogene Störungen. Der gemeinsame Nenner mit der Gruppe *F90* ist der zeitliche Beginn (die Kindheit). In der Untergruppe *F98.80* wird die Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität (ADS) mit Beginn in der Kindheit und Jugend eingeordnet (BfArM, 2021).

Kapitel V	Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	Synonyme
F90.-	Hyperkinetische Störung	
F90.0	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung <i>Aufmerksamkeitsdefizit bei:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>hyperaktivem Syndrom</i> • <i>Hyperaktivitätsstörung</i> • <i>Störung mit Hyperaktivität</i> 	ADHS
F90.1	Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hyperkinetische Störung verbunden mit Störung des Sozialverhaltens</i> 	
F90.8	Sonstige hyperkinetische Störungen	
F90.9	Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hyperkinetische Reaktion der Kindheit oder des Jugendalters o.n.A.</i> • <i>Hyperkinetisches Syndrom o.n.A.</i> 	
F98.-	Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
F98.8	Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
F98.80	Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit und Jugend	ADS

Abbildung 2: Klassifikation AD(H)S nach ICD-10 (eigene Darstellung nach BfArM, 2021)

2.2.3 Diagnostik von AD(H)S nach DSM-5

2.2.3.1 Erklärung DSM-5

DSM-5 ist ein Klassifikationssystem für die zuverlässige Diagnose von psychischen Störungen, welches international verwendet wird. DSM steht für «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders». Das DSM-5 trat als 5. Auflage im Mai 20143 in Kraft und ist der Nachfolger des DSM-IV, welches von der American Psychiatric Association (APA) herausgebracht wurde (Falkai & Wittchen, 2015; DocCheck Community, 2018).

2.2.3.2 Klassifikation von AD(H)S nach DSM-5

Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung wird im DSM-5 zu den Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung gezählt. DSM-5 unterteilt die Störung in drei Gruppen bzw. in drei Diagnosen (Abb. 3) (Falkai & Wittchen, 2015). Um die Diagnosekriterien einer AD(H)S gemäss DSM-5 zu erfüllen, müssen die Symptome bereits vor dem 12. Altersjahr aufgetreten sein und mindestens sechs Monate andauern. Ausserdem müssen die Auffälligkeiten in mindestens zwei Lebensbereichen vorkommen und diese negativ beeinflussen. Zudem darf die Störung nicht durch andere psychische Störungen besser begründet werden können (Falkai & Wittchen, 2015).

Codierung	Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung	
F90.0	Vorwiegend unaufmerksamer Typ	bei dem die Hyperaktivität und die Impulsivität nicht bzw. nicht sichtbar ausgeprägt sind
F90.1	Vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ	bei dem das Aufmerksamkeitsdefizit nicht bzw. nicht stark ausgeprägt ist
F90.2	Mischtyp	bei dem sowohl Aufmerksamkeitsdefizit als auch Hyperaktivität und Impulsivität vorhanden sind

Abbildung 3: Klassifikation AD(H)S nach DSM-5 (eigene Darstellung nach Falkai & Wittchen, 2015)

Zusätzlich zu den drei Typen wird der Schweregrad mit «leicht», «mittel» und «schwer» bestimmt. Falls nicht alle Kriterien in den letzten sechs Monaten, jedoch früher erfüllt worden sind und die Symptome immer noch eine Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Anforderungen bewirken, wird der Typ als «teilremittiert» eingestuft (Falkai & Wittchen, 2015).

Folgende Symptome werden im DSM-5 bei einer AD(H)S aufgelistet (Falkai & Wittchen, 2015):

Typische Symptome der Unaufmerksamkeit:

- a. häufige Flüchtigkeitsfehler, Einzelheiten werden schnell übersehen
- b. Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit über eine längere Zeit aufrecht zu erhalten
- c. scheint gedanklich abwesend zu sein und nicht zuzuhören, wenn andere diese Person anspricht,
- d. führt Anweisungen meist nicht vollständig aus oder beendet Arbeiten nicht.
- e. das Organisieren von Aktivitäten oder Aufgaben bereitet Schwierigkeiten, hat ein schlechtes Zeitmanagement, zeigt ein unordentliches und planloses Arbeiten,
- f. beschäftigt sich nur widerwillig mit Arbeiten, die eine geistige Anstrengung über eine längere Zeitspanne erfordern
- g. verliert oder verlegt häufig Gegenstände, die fürs Arbeiten wichtig wären
- h. wird leicht durch äussere Reize abgelenkt (auch Gedanken)

Typische Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität:

- a. kann nur schwer stillsitzen und zappelt mit Händen und Füßen
- b. steht häufig in Situationen auf, in denen sitzenbleiben erwartet wird
- c. klettert oder geht in unpassenden Situationen herum
- d. spielt oder ist bei Freizeitaktivitäten oft laut
- e. wirkt häufig wie angetrieben oder rastlos
- f. spricht des Öfteren übermässig viel
- g. beendet Sätze anderer, redet bei Konversationen oft rein
- h. das Warten z.B. in einer Schlange fällt schwer
- i. unterbricht oder stört andere häufig, benutzt Dinge anderer, ohne zu fragen, übernimmt Aktivitäten anderer

Der Unterschied zur ICD-10 besteht darin, dass im DSM-5 auch die Symptome und Kriterien für Erwachsene beschrieben werden. Bei der Diagnose im Erwachsenenalter müssen die Symptome dennoch bereits vor dem 12. Lebensjahr aufgetreten sein (Falkai & Wittchen, 2015).

2.2.4 Diagnostik von AD(H)S nach ICF

Die ICF (Abkürzung für International Classification of Functioning, Disability and Health, auf Deutsch «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit») ist eine internationale Klassifikation der funktionalen Gesundheit und ihrer Beeinträchtigungen.

Im Psychomotoriktherapie-Studium an der HfH werden bei der Verfassung von psychomotorischen Abklärungsberichten Bezüge zur ICF hergestellt. Dies ermöglicht Fachgespräche mit Fachpersonen im Sozial- und Gesundheitswesen in einer gemeinsamen Sprache für die Beschreibung der funktionalen Gesundheit (Schuntermann, 2004).

2.2.4.1 Erklärung ICF

Die ICF wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt, wird für die Klassifizierung der unterschiedlichen Gesichtspunkte der Gesundheit verwendet und ist eine Ergänzung zur Klassifikation der Krankheiten der ICD (Schuntermann, 2004). Die ICF klassifiziert keine Personen, sondern die Situation einer Person durch Gesundheits- oder mit der Gesundheit zusammenhängenden Gebieten (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011). Sie kann nur bei Krankheiten oder Gesundheitsstörungen auf der Grundlage der ICD angewendet werden, wenn der Ursprung der Problematik ein anderer ist, wie zum Beispiel die Religionszugehörigkeit, ethnische Herkunft, Geschlecht etc., darf sie nicht angewendet werden (Schuntermann, 2004). Da die ICD die Krankheiten und Störungen nur in medizinischer Hinsicht beschreiben, ist die ICF mit ihrem *bio-psycho-sozialen Modell* (Abb. 4) eine Ergänzung zur ICD (Deutsches Institut für Urbanistik, 2018).

Abbildung 4: Bio-psycho-soziales Modell
Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (eigene Darstellung nach Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 46)

Dieses Modell (Abb. 4) beschreibt die Komponenten der Gesundheit, bei welchem die Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit hauptsächlich als ein gesellschaftlich verursachtes Problem und als eine Frage der vollen Integration Betroffener in die Gesellschaft betrachtet wird (Schuntermann, 2004).

Dabei steht die Beschreibung stets im Zusammenhang mit der Umwelt- und den personbezogenen Faktoren (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011). Ausserdem ist die ICF im Gegensatz zur ICD nicht nur defizit- sondern auch ressourcenorientiert (Deutsches Institut für Urbanistik, 2018).

2.2.4.2 Beispiel AD(H)S anhand des bio-psycho-sozialen Modells der ICF

In diesem Abschnitt wird das bio-psycho-soziale Modell der ICF (Abb. 4) an einem Beispiel genauer erläutert. Gemäss dem Bio-psycho-sozialen Modell der ICF haben verschiedene Faktoren einen erheblichen Einfluss auf den effektiven *Gesundheitszustand* der betroffenen AD(H)S Person. Als Ausgangslage hat eine betroffene Person durch die AD(H)S gewisse *Körperfunktionen und -strukturen*, welche eine bestimmte Voraussetzung für die Partizipation und Aktivität des Individuums darstellt. Das heisst ein Kind mit AD(H)S kann durch seine «funktionelle Störung» in gewissen Lebenssituationen Probleme haben. Die *Teilhabe* zum Beispiel an der Schule kann beeinträchtigt sein. Die *Teilhabe* wird jedoch von bestimmten Umweltfaktoren wie dem sozialen Umfeld (Peers¹, Lehrpersonen), den materiellen Gegebenheiten (Platz im Schulzimmer, Hilfsmittel) und der einstellungsbezogenen Umwelt (Einstellung der Lehrperson, Peers etc.) in der Schule beeinflusst. Ausserdem spielen dabei auch die *personenbezogenen Faktoren wie Eigenschaften, Charaktere und Attribute* des betroffenen AD(H)S-Kindes eine Rolle. Es kommt darauf an, wie das Kind mit allen anderen Faktoren umgeht. Darum können die Auswirkungen einer AD(H)S bei jedem Kind anders ausgeprägt sein.

2.3 Erscheinungsbilder von AD(H)S und deren Symptome

Im Kapitel 2.3 werden die verschiedenen Erscheinungsbilder und typischen Symptome von ADHS und ADS beschrieben, sowie auch die positiven Eigenschaften von AD(H)S Betroffenen hervorgehoben.

2.3.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Das Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndrom zeichnet sich durch die Hauptsymptome **Unaufmerksamkeit**, **Impulsivität** und **Hyperaktivität** aus (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013). Diese müssen für eine Diagnose über mindestens sechs Monate, in mindestens zwei Lebensbereichen (z.B. Familie und Schule) bestehen. Der Schweregrad der Störungsmerkmale muss während diesen sechs Monaten deutlich unangemessen und mit dem Entwicklungsstand des Kindes unvereinbar sein (Döpfner et al., 2013; Florin, 2021).

Die **Unaufmerksamkeit** zeigt sich durch leichte Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit oder Flüchtighkeitsfehler bei Alltagsarbeiten oder Hausaufgaben, sowie bei Schwierigkeiten, Aufgaben oder Aktivitäten zu planen. Ausserdem zeigt sie sich durch schlechtes bis gar kein Zuhören oder durch Probleme über einen längeren Zeitraum, die Aufmerksamkeit beim Spielen oder Arbeiten aufrecht zu erhalten. Anleitungen anderer für Schularbeiten, sonstige Arbeiten oder Pflichten werden oft unvollständig aufgenommen und ausgeführt. Ausserdem gehen öfters Gegenstände verloren, welche für bestimmte Tätigkeiten wichtig sind wie Sportkleidung, Stifte und anderes. Häufig werden länger andauernde, geistige Anstrengungen

¹ Nicht-verwandte etwa gleichaltrige Kinder und Jugendliche

vermieden oder nur widerwillig ausgeführt (Döpfner et al., 2013; Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., 2021).

Die **Hyperaktivität** zeichnet sich durch andauernde motorische Bewegungen wie alles anfassen oder wackeln mit einem Körperteil aus. Wegen der Reizüberflutung und des Mangels an Botenstoffen im Gehirn (vgl. Kap. 2.4.1) leiden betroffene Kinder unter einer ungenügenden neuronalen Steuerung und müssen sich immer wieder motorisch anregen (Simchen, 2021).

Die **Impulsivität** drückt sich durch unüberlegtes Handeln oder Reden, Ungeduld, Stören anderer bei Gesprächen oder Spielen sowie sich nur schwer an Regeln halten zu können aus (Döpfner et al., 2013). Auch fällt es ADHS-Kindern schwer, die Mimik und Gestik des Gegenübers abzulesen, daher fühlen sie sich schnell provoziert oder bedroht. Dazu kommen eine allgemeine ausgeprägte Reizbarkeit, Distanzlosigkeit und eine geringe Frustrationstoleranz. Diese Impulsivität wird oft mit aggressivem Verhalten gleichgestellt (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., 2021).

Weitere mögliche Merkmale einer Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung sind Koordinationsprobleme in der Grob- und Feinmotorik, welche zu einem schlechtem Körpergefühl, unkontrollierten Bewegungen und Schwierigkeiten mit der Raumorientierung führen können (elpos Regionalverband Nordwestschweiz, n. d.). Zudem können sich auch Wahrnehmungsstörungen zeigen. Vor allem können Betroffene visuelle, auditive und taktile Reize nur schwer wahrnehmen beziehungsweise spüren (elpos

Das Kind...

- zeigt Unkonzentriertheit
- macht oft Flüchtigkeitsfehler
- hat schlechte Merk- und Filterfähigkeit und vergisst viel
- ist leicht ablenkbar
- hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Aktivitäten zu planen
- hat Mühe, über eine längere Zeit die Aufmerksamkeit zu behalten
- nimmt Gesagtes meist nicht oder spät wahr
- verliert häufig wichtige Gegenstände zum Arbeiten (Stifte, Heft, Handy, Schlüssel, Brille etc.)
- ist andauernd in Bewegung
- redet oft und viel
- zeigt oft unüberlegtes Handeln
- ist eher laut beim Spielen oder bei Aktivitäten
- ist ungeduldig, warten ist schwierig
- hat Schwierigkeiten, Regeln einzuhalten
- stört andere bei Gesprächen oder Tätigkeiten
- fühlt sich schnell provoziert oder bedroht
- hat eine geringe Frustrationstoleranz
- zeigt oft eine Distanzlosigkeit
- mögliche Probleme in der Fein- und Grobmotorik

Abbildung 5: Zusammenfassung der Symptome von ADHS
(in Anlehnung an Döpfner et al., 2013; Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., 2021)

Regionalverband Nordwestschweiz, n. d.). In der Abbildung 5 werden die typischen ADHS Symptome nochmals aufgelistet.

2.3.2 Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität (ADS)

Kinder oder Jugendliche mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung des hypoaktiven Types, also den unauffälligen Symptomen, verhalten sich eher ruhig. Sie weisen aber ebenfalls die typische Unaufmerksamkeit und Impulsivität auf. Die Hypoaktivität zeichnet sich durch Träumen, Dösen oder Antriebschwäche aus (Simchen, 2021). Auch haben ADS-betroffene häufig Konzentrationsstörungen, Wahrnehmungsprobleme (visuell und auditiv) und Koordinationsschwächen, welche sich zum Beispiel durch Schwierigkeiten in der Schule oder im Sozialverhalten zeigen. Trotz durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher Intelligenz haben sie Probleme, die Anforderungen in der Schule zu erfüllen und zeigen Lerndefizite (Simchen, 2021; elpos Regionalverband Nordwestschweiz, n. d.). Ausserdem sind gemäss Simchen (2021) ADS-Betroffene infolge der besonderen Art der neuronalen Vernetzung sehr stressempfindlich. Dies führt zu unkontrollierten Situationen (auch Black-Out Situationen) und kann bei Dauerstress negative Auswirkungen auf das Immunsystem haben. Simchen (2021) fasst die typischen Auffälligkeiten eines hypoaktiven Kindes in der folgenden Abbildung 6 zusammen.

- zeigt Unkonzentriertheit
- ist leicht ablenkbar und verträumt
- zeigt Störungen in der Feinmotorik
- Gesagtes wird meist nicht oder spät wahrgenommen, denkt und reagiert oft langsam
- hat schlechte Merk- und Filterfähigkeit und vergisst viel
- gerät leicht in Unruhe oder Panik, weint schnell
- ärgert sich schnell und ist leicht kränkbar
- fühlt sich oft ungeliebt und missverstanden
- braucht sehr lange an den Hausaufgaben und arbeitet allgemein in der Schule zu langsam
- hat oft Ängste und Schuldgefühle
- ist stressempfindlich

Abbildung 6: Typische Symptome eines hypoaktiven Kindes
(in Anlehnung an Simchen, 2021)

2.3.3 Zusammenfassung und Vergleich der Symptome

Werden die Symptome von ADHS und ADS verglichen, zeigen sich Überschneidungen. Die typischen Merkmale der Unaufmerksamkeit treten bei beiden Varianten auf. Der Unterschied ist, dass sich beim hypoaktiven Typ die Unaufmerksamkeit eher durch ein «Träumen» zeigt und beim hyperaktiven Typ zappeliges Verhalten oder unruhige Bewegungen hervorruft. Ebenfalls können bei beiden Krankheitsbildern fein- und grobmotorische Probleme, sowie Wahrnehmungsschwierigkeiten auftreten. Die Impulsivität zeigt sich vor allem beim hyperaktiven Typ, jedoch kann sie beim hypoaktiven in Form von leichter Kränkbarkeit, schneller Unruhe sowie Panik oder leichtem Ärgern ausgedrückt werden. Die Symptome

der Hyperaktivität, wie es der Name schon sagt, treten nur beim hyperaktiven Typ auf. Die Symptome des hyperaktiven Typus sind offenkundiger und gegen aussen eher sichtbar.

2.3.4 Positive Eigenschaften AD(H)S Betroffener

Um nicht nur negative Aspekte einer AD(H)S darzustellen, werden in Abbildung 7 positive Eigenschaften der Betroffenen hervorgehoben.

- gute bis überdurchschnittliche Intelligenz
- ausgeprägte Sensibilität und Sensitivität
- sind begeisterungsfähig
- zeigen Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen
- hohe Ausdauer bei Beschäftigungen, die sie mögen
- offen und kontaktfreudig
- spontan und unkonventionell
- auffallender Gerechtigkeitssinn
- hohe Authentizität und Unabhängigkeit
- herausragende Kreativität, fantasievoll
- witzig und charmant
- originell und kommunikativ
- liebevoll und fürsorglich

*Abbildung 7: Positive Eigenschaften AD(H)S Betroffener
(in Anlehnung an elpos Regionalverband Nordwestschweiz, n. d.; Florin, 2021)*

2.4 Ursachen des AD(H)S

Die Ursache einer AD(H)S wird immer wieder diskutiert und ist Bestandteil vieler Forschungen. Fachleute sind sich jedoch einig, dass die Ursache aus mehreren Faktoren besteht, welche in diesem Unterkapitel vorgestellt werden.

2.4.1 Biologische Faktoren

Gemäss neusten wissenschaftlichen Studien liegt bei AD(H)S eine Funktionsstörung im Stirnhirnbereich (Frontallappen) und einiger Nervenzentren (Abb. 8), mit denen das Stirnhirn in Verbindung steht, vor (Simchen, 2021). Durch modernste Verfahren wurde herausgefunden, dass das Stirnhirn und mehrere wesentliche Hirnzentren bei AD(H)S-betroffenen Kindern sowohl im Ruhestand als auch bei Aktivität wenig oder kaum Glucose verbrauchen (Simchen, 2021).

Auch andere Quellen berufen sich auf die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Erklärung der Ursache der AD(H)S und beschreiben die Störung ebenfalls als «fehlerhafte Informationsverarbeitung zwischen bestimmten Hirnabschnitten (Abb. 8), welche für die Konzentration, Wahrnehmung und Impulskontrolle» verantwortlich sind (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., 2021).

Abbildung 8: Wechselwirkung der Botenstoffe Dopamin, Serotonin und Noradrenalin in den Nervenzentren des Gehirns (eigene Darstellung)

Die Neurotransmitter (Botenstoffe) Dopamin und Noradrenalin sind zuständig für die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen (Abb. 9). Diese sind bei einem AD(H)S in einem Ungleichgewicht. Das bedeutet, dass die Botenstoffe nicht in einer ausreichenden Menge zur Verfügung stehen. Es wird vermutet, dass es bei einer Unterfunktion des Dopamin-Noradrenalin-Austausches zu einer Hyperaktivität kommt. Eine Störung im Serotonin-Noradrenalin-System hingegen führt zur Hypoaktivität. Über die Ursache und Auswirkungen der verschiedenen Störungen im Neurotransmitter-Haushalt muss noch weiter geforscht werden (Simchen, 2021). Bisher weiss man, dass Dopamin für zielorientiertes Verhalten, für die fein- und grobmotorische Anpassung, die Regulation des Stirnhirns und das Wissensgedächtnis zuständig ist. Noradrenalin ist für die Regulation von Antrieb und Stimmung, für das Gedächtnis und die Automatisierung von Handlungsabläufen beziehungsweise Handlungsplanung ausschlaggebend. Ein Mangel an Noradrenalin löst eine gehemmte Impulskontrolle aus. Serotonin hingegen reguliert die Ge-

fühle und deren Speicherung im Gedächtnis. Ebenfalls bewirkt es Wohlbefinden. Bei einem Serotoninmangel können hingegen Ängste, Depressionen, Panikattacken, Aggressionen und Zwänge entstehen (Simchen, 2021).

Abbildung 9: Prozesse der Neurotransmission der Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin. Die Botenstoffe gehen über den synaptischen Spalt vom präsynaptischen Nervenende zum postsynaptischen Nervenende und docken an deren Rezeptoren an. Die Serotoninübertragung funktioniert ähnlich, wird hier aber nicht dargestellt (eigene Darstellung).

Als Folge des Mangels an gewissen Botenstoffen können Reize im Stirnhirn nur gering oder ungenügend gefiltert werden. Angefangene Gedankengänge werden nicht zu Ende gedacht, da ständig neue Gedanken oder Reize aufgenommen werden. Betroffene sind somit andauernd mit einer Reizüberflutung konfrontiert. Es ist für sie sehr schwierig, ihre Aufmerksamkeit auf eine Sache zu fokussieren und sie können Wichtiges von Unwichtigem nur schwer unterscheiden (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., 2021). Durch engmaschige und verzweigte neuronale Verbindungen im Gehirn gelangen die weitergeleiteten Informationen des Öfteren nicht direkt, sondern durch Abweichungen und bruchstückartig in die entsprechenden Bereiche des Langzeitgedächtnisses. Dadurch können zuvor gespeicherte Wissen oder geplante Handlungen nur schwer abgerufen werden. Da die Automatisierung erschwert ist, lernen AD(H)S-Betroffene selten aus Fehlern (Simchen, 2021). Ausserdem ist ihre Selbstregulation ungenügend entwickelt (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V., 2021).

2.4.2 Erbliche Einflüsse

Ein Risikofaktor stellt die genetische Komponente dar. Innerhalb der Familie kommt dieses Syndrom öfters vor als bei Nicht-Verwandten. Betroffene Eltern haben ein 40- bis 60-prozentiges Risiko, die Erkrankung an ihre Kinder weiterzugeben. Durch den Vergleich mehrerer hat ergeben, dass 76% der

Gesamtheit der genetischen Variabilität und der dazukommenden Umwelteinflüsse (phänotypische Varianz) durch erbliche Veranlagung begründet werden können. Auch die Hauptsymptome Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit konnten eine entsprechende Heritabilitätsrate (Erblichkeit, wobei Gene als auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen) aufweisen (Millenet, Hohmann, Poustka, Petermann & Banaschewski, 2013). Millenet et al. (2013) beschreiben diverse Studien in ihrem Bericht, welche die Hypothese untermauert, dass AD(H)S eine neuronale Entwicklungsstörung ist. Die genetische AD(H)S-Erbinformation kann sich nicht nur direkt auf die Nachkommenschaft übertragen, sondern auch indirekt die Gefahr einer Anfälligkeit gegenüber Einwirkungen der Umwelt steigern (ebd.).

2.4.3 Umweltfaktoren

2.4.3.1 Psychosoziale Einflüsse

Dank Forschungsergebnissen der heutigen bildgebenden Verfahren PET (= Positronen-Emissionstomografie) und SPECT (= Single Photonen-Emissions-Computertomografie) stehen die biologischen Ursachen von AD(H)S ausser Frage (Simchen, 2021). Eine hohe Erblichkeit bedeutet jedoch nicht, dass Umwelteinflüsse unwesentlich sind (Millenet et al., 2013). Es wird vermutet, dass psychosoziale Einwirkungen einen bedeutenden Einfluss auf die Symptome und den Verlauf des AD(H)S haben (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V, 2021). Faktoren wie Bindungsstörungen, negative Erlebnisse in der Kindheit oder eine inkonsequente, widersprüchliche oder ablehnende Erziehung sowie fehlende Regeln und Strukturen, hoher Medienkonsum und Reizüberflutung werden zwar nicht grundsätzlich als wesentliche Ursache einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung verantwortlich gemacht, können aber negative Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes haben und den Schweregrad, den Krankheitsverlauf sowie die Entwicklung von begleitenden Störungen wie Aggressivität oder Angst zusätzlich beeinflussen (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V, 2021; Florin, 2021).

2.4.3.2 Prä- und Postnatale Einflüsse

Es gibt einige Studien, welche den direkten Einfluss des Nikotin- und Alkoholkonsums der Mutter während der Schwangerschaft auf das AD(H)S untersucht haben. Einen eindeutigen Beweis für einen kausalen Zusammenhang wurde bis jetzt nicht bestätigt (Millenet et al., 2013). Trotzdem werden beide Substanzen als Risikofaktoren in Erwägung gezogen (ebd.). Des Weiteren wird vermutet, dass durch eine Frühgeburt oder einen Sauerstoffmangel bei der Geburt die Wahrscheinlichkeit an AD(H)S zu erkranken, steigt (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V, 2021).

2.4.3.3 Toxine

Der Einfluss von Umweltgiftstoffen wie polychlorierte Biphenylen (PCB) und Bleigehalt im Blut wurde ebenfalls untersucht. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen diesen Stoffen und den Symptomen einer AD(H)S bewiesen. Jedoch beeinflussen diese Toxine die AD(H)S nur wenig (Millenet et al., 2013).

2.4.4 Fazit der Ursachen

Um all die Vermutungen über die weiteren Einflüsse der einzelnen Faktoren zu bestätigen oder zu widerlegen, muss noch genauer geforscht werden (Millenet et al., 2013). Die genetischen bzw. neurologischen Ursachen wurden jedoch bereits wissenschaftlich bewiesen (Simchen, 2021). Dennoch werden die Ursachen von AD(H)S immer wieder heiss diskutiert.

2.5 Prävalenz

AD(H)S ist die am häufigsten vorkommende Psychische- und Verhaltensstörung bei Kindern und Jugendlichen (Banaschewski, Roth-Sackenheim, Berg & Reif, 2020). Diesbezüglich untersuchten Polanczyk, De Lima, Horta, Biederman und Rohde (2007) einhundertzwei Studien aus allen Regionen der Welt. Der weltweite Durchschnitt der Prävalenzrate bei Kindern und Jugendlichen mit AD(H)S beträgt demnach 5,29% (Polanczyk et al., 2007). Die Prävalenzrate ist je nach Länderregion unterschiedlich ausgefallen. Polanczyk et al. (2007) kommen aber zum Schluss, dass der geografische Standort nur eine bedingte Rolle für die grosse Variabilität der globalen AD(H)S Prävalenzen spielt, da Unterschiede primär durch die methodischen Charakteristika der verschiedenen Studien erklärt werden. Die Prävalenzrate von AD(H)S-betroffenen Kindern und Jugendlichen in Deutschland und in der Schweiz liegen mit 5% im globalen Durchschnitt (Döpfner et al., 2013; Schlack, Hölling, Kurth & Huss, 2007; Hunziker, 2019). Das entspricht etwa einem Kind pro 20-köpfiger Klasse, welches von AD(H)S betroffen ist (Hunziker, 2019). Jungs erhalten 4.3mal öfter eine AD(H)S-Diagnose als Mädchen (Schlack et al., 2007). Banaschewski et al. (2020) geben die weltweite Prävalenzrate der AD(H)S Betroffenen bei Erwachsenen mit noch 2 bis 3% an.

2.6 Therapieansätze

«Der von Eysenck eingeführte Begriff 'Verhaltenstherapie' steht für die Gesamtheit all jener therapeutischen Verfahren, die auf eine Änderung gegenwärtigen Verhaltens, nicht aber auf das Aufdecken psychischer Konflikte ausgerichtet sind» (Leitner, A. Ortner & R. Ortner, 2008, S. 47). Darum liegt es nahe, bei einer Aufmerksamkeitsdefizit-(hyperaktivitäts-)Störung verhaltenstherapeutische Massnahmen einzuleiten. Ausserdem werden medikamentöse Behandlungen als Ergänzung oder Grundlage eingesetzt (Simchen, 2021). Weiter gibt es alternative Therapieformen bei der Behandlung von AD(H)S. Im Folgenden werden die verschiedenen Therapiemöglichkeiten bei einer AD(H)S kurz erläutert. Döpfner und Sobanski (2010) unterteilen die bekanntesten bzw. effektivsten Therapieansätze in drei Therapieformen (Abbildung 10); patientenzentriert, elternzentriert und (vor)schulzentriert. Wie die Namen schon sagen, werden dabei gezielt die entsprechende Zielgruppe (Patient*in, Eltern, Lehrpersonen, Heilpädagogische Fachpersonen etc.) therapiert bzw. geschult, mit dem Ziel, einen möglichst grossen Erfolg bei der Therapie bzw. Unterstützung des AD(H)S-Betroffenen zu erlangen (Döpfner & Sobanski, 2010). Auf einige davon wird in den folgenden Unterkapiteln genauer eingegangen.

Abbildung 10: Behandlungsansätze bei AD(H)S von Döpfner und Sobanski (eigene Darstellung nach Döpfner & Sobanski, 2010)

2.6.1 Psychoedukation

Gemäss Schürmann und Döpfner (2010) umfasst die Psychoedukation eine ausführliche Beratung und Aufklärung der Eltern und des Kindes entsprechend seinem Entwicklungsstand. Sie dient dem besseren Verständnis und dem besseren Umgang mit der Störung. Das Kind und seine Bezugspersonen bzw. sein Umfeld sollten durch die Psychoedukation die Fähigkeiten des Kindes erkennen und Strategien erlernen, um ein selbständiges und dauerhaftes Wohlbefinden zu erlangen und um Rückfälle zu vermeiden. Die Psychoedukation kann als Einzelberatung oder als Gruppenangebot durchgeführt werden und ist ausserdem in jeder verhaltenstherapeutischen Massnahme integriert (Schürmann & Döpfner, 2010).

2.6.2 Verhaltenstherapie

Die Verhaltenstherapie umfasst Spieltraining, Selbstinstruktionstraining und Selbstmanagement-Verfahren (Döpfner & Sobanski, 2010). Bei der Verhaltenstherapie werden bestimmte, unerwünschte Verhaltensweisen umtrainiert. Es werden neue Praktiken und Techniken sowie neue Verhaltensmuster erlernt (Simchen, 2021). Dabei wird ein dazu erforderliches Selbstmanagement eingeübt und angewendet, um alltägliche Handlungsabläufe zu strukturieren. Bei dieser Therapieform werden die immer wieder auftretenden Schwierigkeiten des Kindes oder Jugendlichen analysiert und demnach alternative Verhaltensweisen ausgearbeitet. Um die neuen Verhaltensweisen zu festigen, wird oft mit einem Belohnungssystem gearbeitet (Abelein & Stein, 2017). Der Erfolg der Verhaltenstherapie setzt jedoch den Willen zur Veränderung der betroffenen Person, ein gutes Arbeitsbündnis zwischen Therapeut*in, Kind und dessen Eltern, sowie den Einbezug des sozialen Umfelds des Kindes (Schule, Ausbildung, Familie etc.) voraus (Simchen, 2021; Steinhausen, Rothenberger & Döpfner, 2010).

2.6.3 Medikamentöse Therapie (Pharmakotherapie)

Bei der medikamentösen Behandlung (Pharmakotherapie) von AD(H)S werden Stimulanzien wie *Methylphenidat* (z.B. Ritalin, Medikinet, Concerta) und d-Amphetamin eingesetzt, welche dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Das *Methylphenidat* bewirkt im Dopaminstoffwechsel das Hemmen der Wiederaufnahme von Dopamin an den Rezeptoren der Präsynapse (Abbildung 11). Dadurch ist mehr Dopamin im synaptischen Spalt (Übergang zweier Nervenzellen) vorhanden (Banaschewski & Rothenberger, 2010; Gawrilow, 2016). Synapsen sind für die Weiterleitung der Reize zwischen den Nerven zuständig. Durch die Wirkung des Medikaments werden essenzielle Hirnregionen angeregt, welche für die Aufmerksamkeit und die Impulssteuerung ausschlaggebend sind (Gawrilow, 2016; Simchen, 2021).

Abbildung 11: Wirkung von Methylphenidat.
Prozess der Hemmung der Wiederaufnahme der Botenstoffe in die präsynaptischen Nervenzellen durch Methylphenidat (eigene Darstellung)

Als Alternative kann *Atomoxetine* (z.B. Strattera), ein Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer im synaptischen Spalt, eingesetzt werden. Dieses unterliegt nicht dem Betäubungsmittelgesetz und ist kein Stimulans, da die Wirkung oft erst nach mehreren Wochen erkennbar ist (Abelein & Stein, 2017; Gawrilow, 2016; Simchen, 2021). Die beschriebenen AD(H)S Medikamente dürfen Kindern ab 6 Jahren verabreicht werden. Die medikamentöse Behandlung hilft den Betroffenen, sich besser zu konzentrieren und ihre Impulse zu steuern. Die medikamentöse Behandlung sollte nur bei einer ärztlich abgeklärten AD(H)S-Diagnose erfolgen. Dazu wird zeitgleich eine Verhaltens- oder andere spezifische Therapie empfohlen, denn nur die Pharmakotherapie allein nützt wenig, um gewohnte Verhaltensweisen zu ändern (Abelein & Stein, 2017; Simchen, 2021).

2.6.4 Neurofeedback

Als neurophysiologische Behandlungsmethode (Neurofeedback) bei AD(H)S hat sich vor allem die Elektroenzephalographie (EEG) durchgesetzt (Abelein & Stein, 2017). Bei der Neurofeedbacktherapie wird ein Frequenztraining im Gehirn durchgeführt, welches die Selbstregulationsfähigkeit des Gehirns

trainiert. Dadurch können bestimmte Konstanten der eigenen Hirnaktivität während einer Aktivität besser wahrgenommen werden, indem das Gehirn eine Rückmeldung (optische, akustische und taktile Signale) erhält. Durch diese Spiegelung der Aktivitäten wird das Hirn angeregt, eigene Hirnaktivitäten bewusst zu steuern (Caviezel, 2021). Dies geschieht, während Patient*innen ein Computerspiel spielen oder Film schauen, wobei diese Signale gezielt ins Geschehen Einfluss nehmen. Diese visuellen und auditiven Reize bzw. Rückmeldungen werden dabei im Gehirn gespiegelt. So wird das Hirn angeregt, sich neu zu ordnen (Caviezel, 2021). Neurofeedback gehört zu den operanten Konditionierungen und funktioniert daher mit einem Belohnungssystem (Kaufmann & von Aster, 2017).

Das moderne Neurofeedback als komplementäre Therapie bei einer AD(H)-Störung ist zurzeit in der Praxis noch nicht flächendeckend verbreitet, es gewinnt aber immer mehr an Bedeutung (Steinhausen et al., 2010). Mehrere Studien beweisen, dass Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität durch Neurofeedback-Methoden signifikant reduziert werden können. Diese Studien wurden jedoch mit wenigen Patienten durchgeführt und zeigen oft methodische Schwierigkeiten. Daher muss in dieser Hinsicht weiter geforscht werden, um besser abschätzen zu können, inwiefern das Neurofeedback bei der Behandlung von AD(H)S eingesetzt werden kann und zu Erfolgen führt (Steinhausen et al., 2010).

2.6.5 Ergänzende Therapieansätze

Neben den üblichen Therapieansätzen bei einer AD(H)S gibt es diverse ergänzende und alternative Behandlungsansätze, welche in diesem Unterkapitel kurz beschrieben werden. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Es werden nur die bekanntesten alternativen Ansätze erwähnt.

2.6.5.1 Autogenes Training

Leitner et al. (2008) beschreiben das vom Nervenarzt J. H. Schultz entwickelte Autogene Training als eine Entspannungsmethode, welche auf der Autosuggestion, also der Selbstbeeinflussung, aufgebaut ist. Die Übungen werden in belastenden Situationen von der betroffenen Person selbst angewendet. Im Training geht es sowohl um die Entspannung der Muskeln, die Regulation des Atems und um die Tätigkeiten der Organe, als auch um das Erlernen von neuen Haltungen durch Bilden von Vorsätzen. Das Autogene Training kann den Betroffenen zur gezielten Selbstentspannung, zur Steigerung der Leistung, zur weniger angespannten Haltung und zu besserem Schlaf verhelfen (Leitner et al., 2008).

2.6.5.2 Achtsamkeitstraining

Gemäss Zelazo und Lyons (2016) kommt das Achtsamkeitstraining aus dem Buddhismus und bedeutet, dass man das eigene Tun bzw. Erleben genau beobachtet und reflektiert. Dabei werden die Gedanken und Gefühle impliziert, ohne das Erlebte zu bewerten oder zu beurteilen. Dadurch soll die AD(H)S betroffene Person in eine Lage gezielter Aufmerksamkeit versetzt werden (Zelazo & Lyons, 2016).

2.6.5.3 Konzentrationstraining

Gemäss Abelein und Stein (2017) geht es beim Konzentrationstraining darum, dem AD(H)S- Kind oder -Jugendlichen Methoden beizubringen, wie es sich besser konzentrieren oder die Hyperaktivität bändigen kann. Es soll die Aufmerksamkeit besser gesteuert werden können. Ausserdem werden dabei Denk- und Gedächtnisstrategien trainiert. Ein Beispiel ist das Marburger Konzentrationstraining (MKT), welches in Gruppen durchgeführt wird oder das Training «Attentioner» (Abelein & Stein, 2017).

2.6.5.4 Diäten

Mit Diäten bei AD(H)S ist vor allem das Weglassen von bestimmten Nahrungszusatzstoffen wie künstliche Farbstoffe, Zucker, Konservierungsmittel, Phosphate oder andere vermeintlich beeinflussende Stoffe gemeint (Steinhausen, 2010). Diäten bei der Behandlung von AD(H)S einzusetzen ist gemäss Steinhausen et al. (2010) eher unter Laien als bei Fachpersonen verbreitet, da die Wirkung nicht evidenzbasiert ist. Die Beeinflussung von gewissen Nahrungsmittelzusätzen auf die Symptome von AD(H)S hat jedoch eine potenzielle Bedeutung und kann daher nicht komplett übergangen werden (Steinhausen et al., 2010). Gemäss Steinhausen (2010) fehlen trotzdem signifikante Forschungsstudien, welche eine Verbesserung der AD(H)S-Symptome durch eine bestimmte Ernährungsweise beweisen.

2.6.5.5 Therapien bei Teilleistungsschwächen

Bei AD(H)S betroffenen Kindern oder Jugendlichen mit Teilleistungsschwächen wie Lese-Recht-Schreibschwäche, Rechenschwäche, Sprachprobleme, Wahrnehmungsstörungen, sozio-emotionalen Auffälligkeiten oder grob- und feinmotorischen Schwierigkeiten macht es Sinn, als Ergänzung zu herkömmlichen Therapien ergänzende Behandlungsmöglichkeiten wie Heilpädagogische Förderung in der Schule, Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie oder Psychomotoriktherapie zu besuchen (Florin, 2021).

2.6.5.6 Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie ist eine ganzheitliche, pädagogisch-therapeutische Massnahme (Zimmer, 2012), welche im Kapitel 4 in Bezug auf AD(H)S ausführlich erläutert wird.

2.6.6 Zusammenfassung und Fazit der Therapieansätze

Viele Therapievergleichsstudien kommen zum Schluss, dass eine Kombination aus kognitiver Verhaltenstherapie und Medikation (auch multimodale Therapie genannt) am effektivsten bei der Behandlung von AD(H)S bei Kindern im Schulalter wirkt. Im Vorschulalter zeigte sich, dass ein Elterntaining am meisten hilft (Gawrilow, 2016). Werden zusätzlich ergänzende Therapieformen, wie im Kapitel 2.6.5 erwähnt, eingesetzt, kann das eine positive Wirkung auf die Betroffenen haben (M. Florin, persönl. Mitteilung, 16.11.2021). Laut Simchen (2021) ist bei jeder Therapieform wichtig, dass die Eltern des betroffenen AD(H)S-Kindes mitarbeiten. Sie sind im Alltag stets dabei und können das Kind motivieren, es an seine Übungen bzw. Pflichten erinnern und bei Schwierigkeiten helfen. Simchen (2021) empfiehlt zudem, das Kind bei Therapiebeginn zu fragen, woran es arbeiten bzw. was es verändern möchte. Dadurch wird das Kind direkt in die Therapie miteinbezogen und so kann gezielter an den Problemen gearbeitet werden.

2.7 Zusammenfassung und Fazit der theoretischen Grundlagen

Im Kapitel 2 wurden die theoretischen Grundlagen der AD(H)S erläutert. Dabei wurden die allgemeinen Begriffe, die Diagnoseverfahren und Spezifikationen bei der Diagnostik, die typischen Symptome und Erscheinungsbilder, die Ursachen, die Prävalenz sowie die Therapieansätze bei einer AD(H)S beschrieben und dargelegt. Bei den meisten Publikationen über AD(H)S wird wenig bis gar nicht auf geschlechtsspezifische Unterschiede eingegangen. Um die Fragestellungen dieser Arbeit beantworten zu können wird im nächsten Kapitel AD(H)S bei Mädchen genauer betrachtet.

3 AD(H)S bei Mädchen und Frauen

Mary beschreibt in ihrem Gedicht (siehe Einstieg S. 4) ein Gefühl, welches wohl viele Mädchen und Frauen haben könnten, bei denen AD(H)S erst später entdeckt worden ist. Mary hat das Gedicht als Frau mittleren Alters in den 90er Jahren verfasst. Aufgewachsen ist sie zu einer Zeit, zu der noch davon ausgegangen wurde, dass AD(H)S hauptsächlich oder gar ausschliesslich bei Jungen auftritt (Nadeau et al., 2018). Mädchen mit AD(H)S wurden nicht erkannt, stattdessen galten sie einfach als burschikos und wild oder verträumt und süss (Hinshaw, 2018).

In den 90er Jahren wurde vermehrt nach mehr Repräsentation des weiblichen Geschlechts in der wissenschaftlichen und medizinischen Forschung gestrebt, nachdem sich zuvor Studien zu AD(H)S auf Jungen beschränkt haben (Hinshaw, Nguyen, O'Grady & Rosenthal, 2021). Zu dieser Zeit wurden deutlich mehr Jungen mit der Störung diagnostiziert und es tauchte die Frage auf, ob das ungleiche Geschlechterverhältnis der Realität entspräche oder sich die Symptome bei Mädchen anders zeigten und die Diagnose dadurch bei Mädchen unzureichend wäre oder weniger gestellt würde. Zusätzlich wurde über mögliche Einflussfaktoren wie hormonelle Unterschiede diskutiert und bereits damals wurden Stimmen für eine Anpassung der diagnostischen Instrumente laut (Engel, 2018). Heute ist sich die Fachwelt einig, dass weiterhin vertieft geschlechterspezifisch geforscht werden muss, um die Diagnose und Behandlung bei Mädchen und Frauen zu optimieren (Young et al., 2020).

Im Folgenden wird der aktuelle Stand der verschiedenen fachliterarischen Studien zu AD(H)S bei Mädchen bzw. bei Frauen dargestellt und die gefundenen Informationen in den entsprechenden Unterkapiteln strukturiert.

3.1. Symptommanifestation

AD(H)S-Symptome äussern sich bei Mädchen anders oder demaskieren² oft erst später (Hörsting, 2019). Bereits in den 90er Jahren wurde herausgefunden, dass Mädchen mit AD(H)S im Vergleich zu Jungen mit AD(H)S weniger Hyperaktivität und externalisierendes Verhalten zeigen, jedoch mehr intellektuelle Schwierigkeiten haben (Gaub & Carlson, 1997). Auch verschiedene Metaanalysen, die sich mit Geschlechterunterschieden bei AD(H)S beschäftigen, bestätigen das seltenere Auftreten von Hyperaktivität, Impulsivität und externalisierendem Verhalten bei Mädchen und Frauen im Vergleich zu Jungen (Hörsting, 2019). Bei weiblichen Betroffenen überwiegen die Unaufmerksamkeit und internalisierende Probleme (Hinshaw, Nguyen, O'Grady & Rosenthal, 2021). Auch aggressives Verhalten, das bei Kindern mit AD(H)S auftreten kann, zeigt sich bei Mädchen eher passiv, z.B. durch Tratsch, Ausschliessen von anderen aus einer Gruppe und verbale Aggressionen (Silverthorn, 1996). Ab dem Jugendalter werden die AD(H)S-Symptome bei Mädchen und Frauen schliesslich oft von Komorbiditäten überdeckt (Engel, 2018).

² Symptome kommen erst später zum Vorschein, weil die Mädchen sie verstecken.

3.1.1 Soziale Einflüsse

Die Erscheinung und Ausprägung der AD(H)S-Symptome werden bei Mädchen stärker als bei Jungen durch gesellschaftliche und soziale Faktoren beeinflusst, wie im Folgenden näher erläutert wird. Mädchen verspüren schon früh einen starken Druck, gesellschaftlichen Normen und Klischees zu entsprechen (Engel, 2018). In unserem Kulturkreis passen sie sich durch die Sozialisierung stark an und überdecken ihre Symptome. AD(H)S-Symptome wie Hyperaktivität, Impulsivität, laut sein oder anecken werden als Jungen-typisch angesehen. Bei Mädchen werden solche Verhaltensweisen eher als unpassend empfunden und stossen in der Gesellschaft noch stärker auf Ablehnung als bei Jungen (Ryffel-Rawak, 2017). Daher werden diese Verhaltensweisen früher von aussen gemassregelt (Hörsting, 2019). So reissen sich Mädchen unter grossem Aufwand zusammen, um nicht negativ aufzufallen und einem Wunschbild und den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen (Engel, 2018; Ryffel-Rawak, 2017). Gemäss Nadeau et al. (2018) wird von Mädchen erwartet, dass sie Beziehungen der persönlichen Autonomie vorziehen. Es entsteht eine stärkere Abhängigkeit von Peerbeziehungen als bei Jungen. Mädchen mit AD(H)S werden häufiger von ihren Peers abgelehnt als Jungen mit AD(H)S. Diese Erfahrungen in den für Mädchen sehr wichtigen Peerbeziehungen beeinflussen ihr Selbstbewusstsein negativ. Um nicht negativ aufzufallen, Freundschaften aufrecht zu erhalten und sozialen Erwartungen zu entsprechen, verstellen sich viele Mädchen. Dieser Entwicklungsprozess ist bei Mädchen mit AD(H)S noch stärker. Gerade Mädchen des gemischten oder hyperaktiven Typus zeigen Verhaltensweisen, die als eher jungentypisch gelten und bei Mädchen weniger akzeptiert werden. Dies führt zu sozialen Schwierigkeiten, welche einen starken Einfluss auf die allgemeine Entwicklung der Mädchen haben. Viele Betroffene verlieren ihre Stimme und verstecken ihr wahres Ich aus Angst, sozial noch stärker abgelehnt zu werden. Sie verstellen sich, um soziale Akzeptanz zu erfahren. Dies trägt dazu bei, dass die Symptome von Mädchen mit AD(H)S durch das Bestreben weniger aufzufallen häufiger internalisiert werden. Dadurch verlieren viele Mädchen ihr Vertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten (Nadeau et al., 2018). Das angepasste Verhalten ist kräftezehrend und je höher die Anforderungen werden, desto schwieriger wird es, Coping-Mechanismen aufrecht zu erhalten (Engel, 2018). Um Erwartungen aus ihrem sozialen Umfeld zu entsprechen, entwickeln Mädchen mit AD(H)S Kompensationsstrategien, welche ihre Symptome überdecken. So kann sich AD(H)S bei Mädchen beispielsweise durch Perfektionismus zeigen, wodurch sie ihre Schwierigkeiten zu kompensieren versuchen, um eher der typischen Geschlechterrolle und gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Kritik scheinen sich diese Mädchen mehr zu Herzen zu nehmen, was zu starken Schamgefühlen und Selbstbeschuldigungen führen kann (Nadeau et al., 2018). Zudem verlassen sie sich häufiger auf das Urteil anderer und vertrauen daher oftmals ihrer eigenen Wahrnehmung nicht (Simchen, 2021). Misserfolge werden verstärkt unter dem Gesichtspunkt wahrgenommen, welchen Einfluss diese auf das Umfeld haben (Hinshaw & Kranz, 2009). Es lässt sich zusammenfassen, dass Mädchen ihre Symptome stark überspielen, um sozialen Erwartungen an sie zu entsprechen. Dadurch sind die Symptome weniger deutlich gegen aussen sichtbar und werden vom Umfeld lange nicht bemerkt.

3.1.2 Neurobiologische und hormonelle Einflüsse

Zwischen den Strukturen des männlichen und weiblichen Gehirns existieren Unterschiede, welche Erklärungen für die unterschiedliche Symptommanifestation liefern. Es gibt Gehirnbereiche, welche bei

Mädchen grösser als bei Jungen sind, darunter der Nucleus caudatus. Je grösser dieser ist, desto weniger sichtbare motorische Hyperaktivität ist vorhanden, was wahrscheinlich der Grund ist, warum Mädchen weniger hyperaktiv sind (Nadeau et al., 2018).

Vor der Pubertät verdichten sich die Dopaminrezeptoren bei Jungen rasant und sinken nach der Pubertät wieder, was eine Erklärung dafür sein kann, warum sich die AD(H)S Symptome bei Jungen im Kindesalter stark zeigen und danach wieder weniger präsent sind. Bei Mädchen hingegen ist der An- und Abstieg der Rezeptorendichte weniger stark und langsamer, was den späteren Eintritt und die Persistenz der Symptome im Erwachsenenalter erklären kann (Andersen & Teicher, 2000). Das Östrogen hat einen direkten Einfluss auf den Dopaminhaushalt und stimuliert dieses. Die Stärke der Symptome sind zyklusabhängig und unterliegen hormonellen Schwankungen (Nadeau et al., 2018).

3.1.3 Exekutive Funktionen

Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen³ (EF) haben gemäss Nadeau et al. (2018) bei Mädchen einen stärkeren negativen Einfluss auf Peer-Beziehungen. In Peer-Interaktionen wird von Mädchen Selbstkontrolle, Kompromissbereitschaft, Empathie und Kommunikation erwartet. Um eine positive soziale Interaktion zu erleben, sind gute EF eine wichtige Voraussetzung. Einige Beispiele für Inhibition, Shifting, Arbeitsgedächtnis und Organisation bzw. Planung sind: sich zurückhalten, nicht reinschwatzen, sich an Gesagtes erinnern und wiederaufnehmen, Antworten planen, Konzentration für längere Zeit auf eine Spieltätigkeit richten, Flexibilität in der Spieltätigkeit, verbale und non-verbale soziale Signale aufmerksam verfolgen, etc. Bei Interaktionen zwischen Jungen hingegen sind zwischenmenschliche Bereiche eher unwichtig. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Aktivität. Kompetitivität wird erwartet und Aggressionen eher toleriert. Zudem verspüren Mädchen einen grossen Druck, hübsch auszusehen. Das Zurechtmachen erfordert ebenfalls gute EF. Styling erfordert Planung und Organisation und das Aufrechterhalten persönlicher Körperpflege erfordert Selbstkontrolle und Aufmerksamkeit (Nadeau et al., 2018).

3.1.4 Soziale Auswirkungen

Gemäss Kok, Groen, Fuermaier und Tucha (2016) zeigen Mädchen mit AD(H)S signifikant stärkere soziale Schwierigkeiten als Mädchen ohne AD(H)S. So stossen sie beispielsweise häufiger auf Ablehnung durch Gleichaltrige und zeigen grössere Probleme in der Interaktion mit ihnen oder bei anderen Freundschaften. Allgemein zeigen sie meist ein geringeres Mass an prosozialem Verhalten (Kok et al., 2016). Dies geschieht in einem ähnlichen Ausmass wie bei Jungen mit AD(H)S (Biederman et al., 2002). Laut Simchen (2021) probieren weibliche Betroffene bei Problemen aber vielmehr durch Reden Lösungsansätze zu finden, wobei Jungen sich eher zurückziehen. Dies sei so, weil die Gehirnhälften bei Mädchen stärker miteinander verbunden sind (Simchen, 2021). Aggressionen zeigen sich bei Mädchen dabei vermehrt verdeckt, z.B. durch Lügen und Stehlen. Physische Aggressionen treten viel mehr bei Jungen auf. Mädchen scheinen von ihren Peers stärker abgelehnt zu werden als Jungen, dies verstärkt sich mit steigendem Alter (Nadeau et al., 2018).

³ Exekutive Funktionen sind Kontrollprozesse, durch die das eigene Verhalten situationsgerecht angepasst wird. Sie werden für das logische Denken und das Lösen von Problemen gebraucht und werden vom zentralen Nervensystem im vorderen Frontallappen beeinflusst. Sie sind essenziell für die psychische Gesundheit, schulische Leistungen und ein erfolgreiches Leben (Diamond, 2011).

3.1.5 Subtypen

Je nach Subtyp zeigen sich unterschiedliche Symptome und Schwierigkeiten. Im Folgenden werden die Besonderheiten bei Mädchen nach den Subtypen (gemäss DSM-5) aufgezeigt.

3.1.5.1 *Hyperaktiv-impulsiver Typus*

Hyperaktive Mädchen sind seltener anzutreffen als hyperaktive Jungen. Man kann sie sich durch literarische Figuren wie z.B. die rote Zora oder Pippi Langstrumpf vorstellen. Sie zeigen seltener störendes Verhalten, sondern fallen eher durch ihre Originalität und Spontaneität auf. Dadurch ist eine Behandlung weniger häufig angezeigt (Ryffel-Rawak, 2017). In jungen Jahren sind Mädchen mit diesem Typus leichter zu identifizieren, da Hyperaktivität sichtbarer ist als Unaufmerksamkeit. Als Kleinkinder zeigen solche Mädchen oft ein riskantes Bewegungsverhalten und sind sehr redselig (Nadeau et al., 2018). Mädchen mit hyperaktivem Verhalten haben ein höheres Risiko für Beziehungsschwierigkeiten und das Verwenden maladaptiver Bewältigungsstrategien (Young, Chadwick, Heptinstall, Taylor & Sonuga-Barke, 2005). Später haben diese Mädchen häufig wechselnde und konfliktreiche Beziehungen und sexuelle Kontakte (Hörsting, 2019).

3.1.5.2 *Kombinierter Typus (Mischtyp)*

Mädchen und Frauen, die dem Mischtyp angehören, wirken auf ihr Umfeld sprachgewandt, sozial, stets beschäftigt und charismatisch. Dabei ist ihre Lebensweise ziemlich chaotisch (Hörsting, 2019). Hyperaktivität kann sich gerade bei Mädchen mit dem Mischtyp anders als bei Jungen und mehr geschlechtstypisch zeigen. Anstelle von motorischer Unruhe zeigt sich die Hyperaktivität beispielsweise durch übermässiges Sprechen, Lebhaftigkeit und starke emotionale Reaktivität (Nadeau et al., 2018). Besonders Mädchen dieses Typus haben ein stark erhöhtes Risiko für Selbstverletzungen und Suizidversuche (Hinshaw et al., 2012).

3.1.5.3 *Unaufmerksamer Typus*

Am häufigsten ist bei Mädchen mit AD(H)S der unaufmerksame Typus vertreten (Engel, 2018). Ryffel-Rawak (2017) berichtet, dass Betroffene kein störendes Verhalten zeigen, hingegen durch langsames Arbeitstempo, Tagträumereien und Konzentrationsprobleme in der Schule auffallen. Sie stossen in ihrer Schullaufbahn mit den stetig steigenden Leistungsanforderungen zunehmend an ihre Grenzen. Auf ihre Umwelt wirken sie oftmals brav, angepasst und teilweise sogar dumm und faul. Betroffene Mädchen sind häufig etwas eigenwillig und haben manchmal soziale Schwierigkeiten, zeichnen sich aber auch durch Kreativität und Spontaneität aus. Die genannten Defizite werden häufig nicht wahrgenommen. Diese unauffälligen Mädchen erhalten besonders selten eine AD(H)S-Diagnose im Kindesalter, was für die Entwicklung der Mädchen sowie ihre schulische und berufliche Laufbahn schwerwiegende Folgen haben kann. Unter diesen Voraussetzungen ist es für diese Mädchen schwer, ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen. Daraus entsteht ein erhöhtes Risiko für Drogenkonsum, Depressionen und ungewollte Schwangerschaften in der Pubertät (Ryffel-Rawak, 2017). Mädchen dieses Typus haben grössere schulische und soziale Schwierigkeiten als Jungen desselben Typus (Nadeau et al., 2018). Von ihren Peers werden sie oft nicht gross wahrgenommen und eher ausgegrenzt. Schon als Kleinkinder spielen sie häufiger allein und können sich dabei für lange Zeit in dieselbe Aktivität vertiefen (Blachman & Hinshaw, 2002). Diese unaufmerksamen Mädchen können sich im Verlauf ihres Lebens zu ängstlichen und risikoscheuen Frauen entwickeln (Hörsting, 2019). Auch bei ihnen ist das Risiko einer Selbstverletzung und Suizidversuches erhöht (Hinshaw et al., 2012).

3.2 Diagnostik

Im Kindesalter ist die AD(H)S Prävalenz zwischen Mädchen und Jungen 1:4 (Schlack et al., 2007). Im Erwachsenenalter gleicht sich dieses Verhältnis an (Engel, 2018). In diesem Unterkapitel soll das ungleiche Prävalenzverhältnis näher betrachtet und nach möglichen Gründen dafür gesucht werden.

3.2.1 Schwierigkeiten der Diagnoseverfahren

Die Klassifikation von AD(H)S nach ICD-10 und DSM-5 wurde bereits in Kapitel 2 dieser Arbeit dargestellt. Im DSM-5 wurde das Alter, vor welchem Symptome eintreten müssen, auf 12 Jahre erhöht (zuvor war es 7). Dies ist für eine AD(H)S Diagnose bei Mädchen hilfreich, da bei ihnen Symptome oft erst später auftreten (Nadeau et al., 2018). Relevant für die unzureichende Diagnose bei Mädchen scheint, dass gemäss Ryffel-Rawak (2017) die Fragebögen, welche zur Diagnostik von AD(H)S genutzt werden, hauptsächlich durch Befunde über Jungen erstellt wurden und dadurch Mädchen weniger gut erfasst werden können. Ryffel-Rawak (2017) nutzt in ihrer praktischen Tätigkeit als Ärztin bei der Diagnose von Mädchen als Ergänzung deswegen gerne eine von Kathleen Nadeau erstellte Checkliste für Mädchen, welche sie auch in ihrem Buch vorstellt und im Anhang C dieser Arbeit beigelegt ist. Nadeau stellt zudem mit Quinn und Littman (2018) in ihrem gemeinsamen Buch eine Selbstbeurteilungsskala (Anhang D) und Checklisten für Eltern (Anhang E) bereit. Diese Checklisten und Skalen sind nicht wissenschaftlich standardisiert. Sie können dennoch zur näheren Identifikation der Schwierigkeiten und der differenzierteren Diagnose bei Mädchen dienen, um die individuellen Therapiemöglichkeiten zu finden.

3.2.2 Schwierigkeiten bei der Diagnose von Mädchen

Die Diagnosestellung einer AD(H)S bei Mädchen kann durch mehrere Faktoren erschwert werden. In der Regel werden zur Diagnosestellung von AD(H)S Fremdanamnese und Schulnoten miteinbezogen. Die betroffenen Mädchen wirken auf ihr Umfeld jedoch oft unauffällig und häufig können sie ihre Schulnoten in der Grundschule und teilweise auch später auf einem guten Niveau halten. Deswegen ist das Ermitteln von Auffälligkeiten im Kindesalter bei Mädchen herausfordernd (Engel, 2018). Eine mögliche Erklärung für die verhältnismässig späte AD(H)S-Diagnose bei Mädchen könnte sein, dass im Kindesalter die Eltern oder Lehrpersonen eine Abklärung entsprechend seltener als bei Jungen initiieren (Davies, 2014). Eltern schätzten die hyperaktiven/impulsiven Symptome diagnostizierter Mädchen im Vergleich zu einer objektiveren Intervieweinschätzung unterdurchschnittlich ein, während bei Jungen das Gegenteil zu beobachten war. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der elterlichen Wahrnehmung von AD(H)S-Verhaltensweisen und Beeinträchtigungen bestehen (Mowlem, Agnew-Blais, Taylor & Asherson, 2019). Auch Lehrpersonen schätzen die Ausprägung von Aufmerksamkeitsproblemen und Aggressionen bei Jungen mit AD(H)S durchgängig stärker als bei Mädchen mit AD(H)S ein (Nadeau et al., 2018).

Die Ergebnisse einer schwedischen Studie deuten darauf hin, dass der ASRS-A (Adult ADHD Self-Report Scale) bei Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren mit diagnostiziertem AD(H)S die Störung mit über 80% Wahrscheinlichkeit diagnostizieren konnte (Fernandez-Quintana, Vadlin, Nilsson, Sonnbly &

Olofsdotter, 2020). Eine Selbsteinschätzung scheint also bei der Aufdeckung von AD(H)S bei Mädchen wichtig zu sein.

Gemäss Hörsting (2019) kommt es bei AD(H)S-Diagnoseverfahren bei Mädchen allerdings häufig zu Beobachtungsfehlern⁴ und Fachpersonen diagnostizieren Jungen leichter mit dieser Störung, weil sie klarere Symptome zeigen. Dies wird auch bei möglichen Fehldiagnosen ersichtlich, bei welchen 6,6% der Mädchen und 21,8% der Jungen eine falsch-positive AD(H)S-Diagnose bekommen (Hörsting, 2019).

Gemäss einer schwedischen Studie unterscheiden sich die Überweisungsgründe in psychiatrische Einrichtungen zwischen den Geschlechtern mit AD(H)S (Klefsjö, Kantzer, Gillberg & Billstedt, 2020). So kommt es bei Mädchen häufiger wegen emotionaler Symptome, bei Jungen wegen neurologischer Entwicklungsstörungen zu einer Überweisung an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst. Dabei waren die Mädchen bei ihrer ersten Vorstellung und bei der AD(H)S-Diagnose älter als die Jungen. Ausserdem hatten sie mehr Klinikaufenthalte, bevor sie die AD(H)S-Diagnose bekommen haben. Mädchen erhielten mehr Medikamente, die nicht direkt das AD(H)S behandelten, sowohl vor als auch nach der AD(H)S-Diagnose. Daraus lässt sich folgern, dass Mädchen mit emotionalen Problemen und Symptomen umfassender untersucht werden sollten und dabei eine mögliche AD(H)S in Betracht gezogen werden sollte (Klefsjö et al., 2020). Engel (2018) hält ausserdem fest, dass ein höherer IQ mit einer späteren Diagnose einhergeht, da die Coping-Mechanismen länger funktionieren und erst der Ausbruch einer komorbiden Störung zu einem psychiatrischen Besuch führt. Da die AD(H)S bei Mädchen zu diesem Zeitpunkt jedoch von Komorbiditäten verdeckt wird, ist die Diagnosestellung erschwert. Symptome werden auf andere Krankheiten geschoben und die AD(H)S wird nicht erkannt. Ein weiterer möglicher Grund für die spätere Diagnose ist, dass Symptome bei Mädchen oftmals erst anfangs Pubertät durch die Veränderungen im Dopaminhaushalt aufgrund von Hormonschwankungen sichtbar werden. Hinzu kommen zu dieser Zeit steigende Anforderungen, welche ebenfalls dazu beitragen, dass die Symptome in Erscheinung treten (Engel, 2018). Zu diesem Zeitpunkt zeigen sich schon bei vielen betroffenen Mädchen erhebliche Schwierigkeiten in Ausbildung und Beruf (Hörsting, 2019).

3.3 Komorbiditäten

Gemäss Engel (2018) ist das Risiko für psychische Erkrankungen bei Mädchen mit AD(H)S höher als bei nicht betroffenen Mädchen. Im Kindesalter treten komorbide Lernschwächen und Erkrankungen wie Störungen des Sozialverhaltens oder oppositionelles Verhalten bei Mädchen mit AD(H)S seltener als bei Jungen mit AD(H)S auf (Engel, 2018). Im Laufe ihres Lebens haben Mädchen mit AD(H)S ein hohes Risiko für internalisierende komorbide Erkrankungen, welche die AD(H)S überdecken und eine AD(H)S-Diagnose schwierig machen (Ryffel-Rawak, 2017). In ihrem Buch beschreibt Ryffel-Rawak (2017) Komorbiditäten bei Mädchen und Frauen mit AD(H)S. Davon werden in den folgenden Abschnitten die häufigsten Begleiterkrankungen im Kindes- und Jugendalter näher beleuchtet.

⁴ Ein Beobachtungsfehler kann entstehen, wenn die Situation keine nennenswerte Beurteilungsgrundlage liefert, wie das Überspielen oder Verdecken von typischen Symptomen oder die beobachtenden Personen schätzen die Symptome aufgrund von ungenauen Beurteilungskriterien falsch ein (Wirz, 2019).

3.3.1 Depressionen

Wie oben bereits aufgezeigt, kommt es häufig vor, dass AD(H)S-betroffene Mädchen erst in der Pubertät mit ihren Symptomen auffallen und Probleme bekommen. Depressive Verstimmungen werden dann oft auf die hormonelle Umstellung geschoben. Bei Mädchen mit AD(H)S können diese jedoch auch durch die steigenden schulischen Anforderungen und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten bedingt sein. Die Behandlung der depressiven Verstimmungen, die durch einen Leistungsabfall aufgrund von AD(H)S Symptomen verursacht werden, muss, um erfolgreich zu sein, sowohl auf die Depression als auch auf die AD(H)S abzielen (Ryffel-Rawak, 2017).

3.3.2 Angststörungen

AD(H)S-Symptome können psychisch sowie sozial sehr belastend sein, sodass eine nicht diagnostizierte AD(H)S, wie sie bei Mädchen häufig vorkommt, eine Angststörung begünstigt. Ryffel-Rawak (2017) beschreibt in ihrem Buch die Erklärungsansätze von Prof. Jürgen Margraf, welche als Grundlage für das Auslösen einer Angststörung verantwortlich sind. Der Grad der individuellen Anfälligkeit (Vulnerabilität), der psychischen, sozialen oder somatischen Ereignisse und das Ausmass der Aufrechterhaltung dieser Belastungen verhindern schnelles Erholen, bis die Schwierigkeiten chronisch werden und sich so eine Angststörung entwickelt. Des Weiteren kommt bei solchen Mädchen oft ein vermindertes Selbstwertgefühl hinzu, welches das Risiko einer sozialen Angststörung erhöhen kann (Ryffel-Rawak, 2017).

3.3.3 Essstörungen

Laut Ryffel-Rawak (2017) zeigen viele weibliche AD(H)S-Betroffene irgendwann in ihrem Leben ein gestörtes Essverhalten. Zu möglichen Gründen existieren verschiedene Hypothesen. Zum einen wird die gestörte Selbstregulation und mangelhafte Impulskontrolle genannt, welche zu Essanfällen führen können. Weiter könnte die verminderte Aufmerksamkeits- und Organisationsfähigkeit bedingen, dass Hungergefühle nicht bemerkt werden und Tagesstrukturen mit festen Essenszeiten nicht eingehalten werden können (Ryffel-Rawak, 2017). Gemäss Simchen (2016) könnte ein weiterer Grund für das Entwickeln von Essstörungen das negative Selbstbild von AD(H)S Betroffenen sein. Durch den Wunsch das gesellschaftliche Schönheitsideal «schlank sein» zu erfüllen, essen Betroffene Mädchen viel weniger, als sie bräuchten. Dadurch kann sich eine Magersucht entwickeln. Durch Schlanksein und Abnehmen können Kinder und Jugendliche mit AD(H)S die Anerkennung und Bewunderung des sozialen Umfeldes erhalten, welche bei anderen Tätigkeiten oft fehlen. Die Mädchen können so endlich zeigen, dass sie besser als andere sein können. Dadurch erlangen sie ein vermeintlich höheres Selbstwertgefühl (Simchen, 2016). Durch die stressauslösenden AD(H)S-Symptome kann sich auch eine Ess-Brech-Sucht (Bulimie) oder Essanfälle bis zu einer Esssucht (Binge-Eating-Störung) entwickeln. Oft werden die AD(H)S bedingten Essstörungen nicht oder noch zu wenig auf eine AD(H)S zurückgeführt, was zu einer falschen Behandlung der Essstörungen führen kann (Simchen, 2016).

3.3.4 Erwachsenenalter

Als erwachsene Frauen haben AD(H)S-Betroffene laut Engel (2018) öfter internalisierende Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen und leiden vermehrt auch unter Persönlichkeitsstörungen

und bipolaren Erkrankungen, während bei Männern vor allem Substanzkonsum und schizophrene Störungen vorkommen. Zudem haben Frauen mit AD(H)S häufiger mit somatischen Erkrankungen wie Migräne und Fibromyalgie zu kämpfen (Engel, 2018).

Dass eine frühe Diagnose und Behandlung, welche Mädchen häufig nicht erhalten, das Risiko für eine Entwicklung komorbider Erkrankungen vermindern könnte, scheint wahrscheinlich (Hörsting, 2019; Nadeau et al., 2018).

3.4 Therapie

Eine frühe Intervention und Therapie bei Mädchen mit AD(H)S sorgen dafür, dass maladaptive Bewältigungsmuster früh durchbrochen werden und nicht verfestigen. Zudem ist das Risiko für Komorbiditäten niedriger und die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins wird unterstützt. Es gibt Hinweise dafür, dass Mädchen mit AD(H)S stark von einer gleichgeschlechtlichen Gruppentherapie profitieren können. Dort können Mädchen mit AD(H)S in einem sicheren Rahmen ihre sozialen Fähigkeiten üben und verbessern (Nadeau et al., 2018). In einer Studie wurde gezeigt, dass das soziale Verhalten von Mädchen mit AD(H)S sich ausschliesslich in gleichgeschlechtlichen Gruppen verbesserte (Babinski, Sibley, Ross & Pelham, 2013).

Bei Mädchen und Jungen mit AD(H)S verbessern sich die Symptome durch Medikation gleichermaßen. Nach Einsetzung der Menstruation kann es bei Mädchen zudem hilfreich sein, zusätzlich Medikamente gegen zyklusbedingte depressive Verstimmungen in Erwägung zu ziehen.

Bei vielen Jungen mit AD(H)S konzentriert sich die Therapie auf die Minimierung der externalisierenden und störenden Symptome. Mädchen hingegen müssen oftmals lernen, für sich einzustehen, ihre Ängste zu überwinden und mehr aus sich herauszukommen (Nadeau et al., 2018).

Gemäss Miller und Hinshaw (2009) sagen die Exekutiven Funktionen die akademischen Leistungen, sozialen Kompetenzen und das allgemeine Funktionsniveau bei Mädchen mit AD(H)S voraus. Daraus lässt sich folgern, dass Interventionen bei Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen bei Mädchen mit AD(H)S sehr wichtig sind, da bei ihnen das Risiko für langfristige Defizite in relevanten Funktionsbereichen erhöht ist (Miller & Hinshaw, 2009).

3.5 Fazit

Die Auseinandersetzung mit AD(H)S bei Mädchen zeigt, dass Unterschiede in der Symptommanifestation, der Diagnose und den Komorbiditäten gegenüber betroffenen Jungen gibt. Mädchen mit AD(H)S scheinen in ihrem Selbstkonzept, in der Schule und dem sozialen Umgang starke Einschränkungen durch die Störung zu erleben. Im hierauf folgenden Kapitel 4 wird die Psychomotoriktherapie als möglicher Therapieansatz und ergänzende pädagogische Massnahme bei einer Aufmerksamkeitsdefizit-(hyperaktivitäts-)Störung genauer erläutert. Die psychomotorische Förderung betroffener Mädchen wird in Kapitel 5 in der zweiten Fragestellung diskutiert.

4 Psychomotoriktherapie bei AD(H)S

Viele in Kapitel 2 aufgelisteten Symptome, sind häufige und typische Anmeldegründe eines Kindes für die Psychomotoriktherapie. Dabei stehen die spezifischen Schwierigkeiten, die das Leben und die Teilnahme des Kindes in der Schule und im Alltag erschweren, im Fokus. In diesem Kapitel wird der allgemeine psychomotorische Ansatz beschrieben, die Behandlungsansätze bei einer AD(H)S erläutert und die Vor- und Nachteile einer Psychomotoriktherapie bei AD(H)S dargelegt.

4.1 Ansatz der Psychomotorik

Der Ansatz der Psychomotorik wird nach Zimmer (2012) erläutert. Die Psychomotorik oder die psychomotorische Förderung ist ein ganzheitliches, pädagogisch-therapeutisches Konzept, bei dem psychische und motorische Aspekte miteinander verbunden werden. Dabei beeinflussen sich Bewegung, Wahrnehmung, Verhalten und Selbsterleben gegenseitig. In der Psychomotoriktherapie wird die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen des Kindes gefördert, eine Verbesserung der Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit angestrebt, die Stärkung der Selbstwahrnehmung des Kindes begünstigt und die Möglichkeit gegeben eigene Fähigkeiten und eigenes Potenzial zu erfahren, in dem das Kind sich selbstwirksam und kompetent erlebt. Es werden auch motorische Schwierigkeiten (Grob-, Fein- und Grafomotorik), sowie Wahrnehmungsstörungen angegangen. Auf diese Bereiche wird im Unterkapitel 4.2 genauer eingegangen. Um die Ziele zu erreichen, steht die Bewegung im Zentrum. Durch «erlebnisorientierte Bewegungsangebote» (Zimmer, 2012, S. 24) wird den Kindern das Arbeiten an ihren Themen und Schwierigkeiten ermöglicht. Die Psychomotorik arbeitet kaum übungszentriert, sondern ressourcenorientiert und kindorientiert. Das heisst, es wird auf den bereits vorhandenen Fähigkeiten des Kindes aufgebaut. Zum Einsatz kommen spielerische Materialien, welche das Kind anregen, sich einzubringen und an seinen Themen zu arbeiten. Das Spiel hat in der Psychomotorik eine besondere Bedeutung und ist für die Selbstentwicklung des Kindes wichtig. Darum wird vieles spielerisch umgesetzt, indem auf die Impulse oder Themen des Kindes eingegangen wird. Das Spiel im Sinne von Ausprobieren, Gesetzmässigkeiten herausfinden, Aufarbeiten und Verarbeiten von Erlebnissen, Korrektur der Wirklichkeit, Erproben von Handlungsalternativen und vieles mehr ist gemeint (ebd).

4.2 Behandlungskompetenzen in der Psychomotorik bei AD(H)S

Durch die beschriebenen Schwierigkeiten bei einer AD(H)S lassen sich verschiedene Bereiche (Abb. 12) ableiten, in welchen in der Psychomotoriktherapie mit Betroffenen gearbeitet werden kann. Es müssen nicht zwingend Probleme in all diesen Bereichen vorhanden sein. Es wäre z.B. möglich, dass ein Kind mit AD(H)S in der Grobmotorik sehr gut ist, jedoch in der Feinmotorik Probleme aufweist oder nur im sozio-emotionalen Bereich Schwierigkeiten zeigt. In der Psychomotorik geht es darum, die Wechselwirkung der verschiedenen Bereiche in das therapeutische Handeln miteinzubeziehen, da die Fähigkeiten und Probleme der Kinder in einzelnen Gebieten voneinander abhängig sein können. So kann z.B. ein schlaffer Körpertonus (Grobmotorik) einen Einfluss auf die Sitzhaltung und Druckanpassung beim Schreiben haben und so die Grafomotorik negativ beeinflussen.

In der **Grobmotorik** können von AD(H)S betroffene Kinder z.B. durch Tollpatschigkeit oder Ungeschicktheit auffallen und es kann öfters zu Unfällen kommen. Die Verbesserung grobmotorischer Fähigkeiten könnte dem entgegenwirken. Probleme in der feinmotorischen Steuerung, wie sie bei Kindern mit AD(H)S häufig vorkommen, können sich beispielsweise negativ auf das Schriftbild auswirken, dann wäre eine Förderung der **Grafomotorik** angebracht. Auch die mangelnde Konzentrationsfähigkeit und die Schwierigkeiten mit den **exekutiven Funktionen**, können in der Psychomotoriktherapie z.B. durch, Merkfähigkeits-, Konzentrations- und «Stopp and go»-Spiele oder einer Strategieentwicklung bei Planungs- und Organisationsproblemen verbessert werden. Dabei soll der Spass und das Erweitern der eigenen Fähigkeiten im Vordergrund stehen.

Von AD(H)S betroffene Kinder können durch ihre Schwierigkeiten ein negatives **Selbstkonzept**⁵ haben. Durch selbstwirksame Bewegungserfahrungen in der Psychomotoriktherapie kann das Selbstkonzept spielerisch gestärkt werden (Zimmer, 2012).

Das **Körperkonzept**⁶ kann durch Wahrnehmungsschwierigkeiten, welche bei Kindern mit AD(H)S vorkommen, beeinträchtigt sein. Durch vielfältige Körper-, Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen können das Körperkonzept und die **Wahrnehmung** gestärkt werden. Erfolgserlebnisse durch Bewegungserfahrungen und die verbale Reflektion dieser helfen dem Kind, ein positives Körperkonzept und dadurch eine positive Einschätzung und Bewertung seines Körpers zu entwickeln. Als selbstwirksam erlebte Erfolge in Bewegungs- und Wahrnehmungssituationen können das Körperkonzept positiv beeinflussen (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016).

Die Wahrnehmung kann einen Einfluss auf das **sozio-emotionale Verhalten** bzw. -Empfinden haben. Ein Kind, das vestibuläre oder taktil-kinästhetische bzw. propriozeptive Wahrnehmungsprobleme hat, touchiert zum Beispiel unabsichtlich andere Kinder beim Spielen oder läuft in Gegenstände oder Spielsachen hinein, ohne dass es das selbst merkt (Möllers, 2015). Dieses Verhalten kann oft auf Unverständnis bei den anderen oder zu Konflikten führen. Auch das ewige «Rumzappeln» oder die innere Unruhe können durch gezielte Wahrnehmungsübungen bewusster gemacht werden. So erfährt das betroffene Kind, was es dabei eigentlich spürt oder fühlt und welche Bedürfnisse es abgedeckt haben möchte. Dadurch kann gelernt werden, auf seinen Körper zu hören, sich darauf zu verlassen und wie mit der Bewegungsunruhe umzugehen ist (ebd.). Interventionen im Wahrnehmungsbereich können auf die Impulskontrolle, Konzentration, Bedürfnisregulation und Frustrationstoleranz einen positiven Einfluss haben. In der Psychomotoriktherapie wird daher grossen Wert auf Wahrnehmungserfahrungen des Kindes gelegt (Zimmer, 2012). Eine Autorin hat dies Erfahrung gemacht, dass Kinder mit AD(H)S brauchen oft stärkere taktile Reize als Nichtbetroffene brauchen, um sich zu beruhigen, ein betroffenes Kind konnte bspw. zur Ruhe kommen.

5 Das Selbstkonzept beinhaltet das Selbstbild (was das Kind über seine Fähigkeiten, Eigenschaften, Aussehen weiss) und das Selbstwertgefühl (eigene Bewertung der Merkmale und Zufriedenheit eigener Fähigkeiten) (Zimmer, 2012).

6 Das Körperkonzept beinhaltet das Körperschema (kognitiv-perzeptiv) und das Körperbild (psychologisch). Zum Körperschema gehören die Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis, das Körperbewusstsein, die Körpereinstellung und Körpergrenzen sind Aspekte des Körperbildes, bei welchen es um die individuelle Wahrnehmung und Bewertung des eigenen Körpers geht (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016).

<p style="text-align: center;">Grobmotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinative Fähigkeiten • Körpertonus • Auge-Hand-Koordination • Gleichgewicht 	<p style="text-align: center;">Feinmotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fingerbeweglichkeit • Kraftdosierung in den Händen und Fingern • Finger- und Handgeschicklichkeit • feinmotorische Steuerung
<p style="text-align: center;">Grafomotorik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stifthaltung • Schriftbild • Körperhaltung beim Schreiben/Zeichnen • Buchstabenabläufe • allg. Motorik bei den Schreibbewegungen 	<p style="text-align: center;">Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • taktil-kinästhetisch • visuell • auditiv • vestibulär • Körperbild, Körperschema
<p style="text-align: center;">Sozio-emotionales Verhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstvertrauen, Selbstkonzept • Bedürfniskontrolle • Bedürfnisregulation • Frustrationstoleranz 	<p style="text-align: center;">Exekutive Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulskontrolle • Emotionsregulation • Aufmerksamkeitssteuerung • Konzentration • Arbeitsgedächtnis • Handlungsplanung und motorische Umsetzung

Abbildung 12: Behandlungsbereiche bei AD(H)S in der Psychomotoriktherapie (eigene Darstellung)

In der Abbildung 12 wird ersichtlich, dass die Psychomotoriktherapie Raum bietet, um einen grossen Teil der Schwierigkeiten bei einer AD(H)S anzugehen. In erster Linie geht es darum dem Kind zu helfen den Leidensdruck zu verringern und sich besser im Alltag mit der AD(H)S zurecht finden zu können mit dem Ziel, eine möglichst normale und bereichernde Teilhabe am Sozialleben, in der Schule und im Alltag zu erlangen.

4.3 Vorteile der Psychomotorik bei einer AD(H)S

Die Psychomotoriktherapie ist eine ganzheitliche und pädagogisch-therapeutische Förderung, in welcher psychische und motorische Aspekte verbunden und zusätzlich die Förderung der Wahrnehmung, exekutiven Funktionen und des Selbstkonzeptes abdeckt. Es werden also viele Bereiche auf einmal und durch die Wechselwirkung bearbeitet. Ausserdem werden auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes eingegangen. Es wird kindzentriert gearbeitet, was die meisten Kinder motiviert, mitzumachen. Das vielseitige und abwechslungsreiche Angebot in der Psychomotoriktherapie spricht Kinder in jedem Alter an, was die Motivation für die Therapie schnell steigert (Zimmer, 2012). Weil die Psychomotorik in der Schweiz meist in einem kleinen Setting von ein bis drei Kindern stattfindet, ist es ein geschützter Ort, wo sich die Kinder wohlfühlen und ihr Potenzial entwickeln können. Die Möglichkeit, Kleingruppentherapien von zwei bis drei Kindern durchzuführen, kann ein weiterer Gewinn für die Unterstützung bei AD(H)S sein, da so das Sozialverhalten in einem Umfeld mit Gleichaltrigen bestens gelernt werden kann. Dieses Kleingruppensetting bieten nur wenige andere Berufsgruppen.

Die Psychomotoriktherapie stellt in der Schweiz ein niederschwelliges Angebot dar und kann einfacher als bspw. eine Psychotherapie besucht werden. Es muss keine AD(H)S-Diagnose vorhanden sein, um eine psychomotorische Therapie zu erhalten, das Aufweisen typischer AD(H)S Symptome genügt. Eine Empfehlung der Klassenlehrperson oder eine Überweisung des Kinderarztes reicht als Anmeldungs-

grund aus. Obwohl die Psychomotoriktherapie keine «medizinische» Behandlung, sondern eine pädagogisch-therapeutische Massnahme im Bildungsbereich ist und daher keine «Krankheit» behandelt, verbessert sie dennoch die Partizipationsmöglichkeiten des Kindes in seinem gesamten Lebensumfeld. Durch die Ansiedlung im Bildungsbereich werden die Kosten für eine Psychomotoriktherapie vom Kanton übernommen. Das heisst für die Eltern betroffener Kinder entstehen keine Kosten, was eine zusätzliche Entlastung sein kann. Wie im Kapitel 2 bereits erwähnt wurde, ist es wichtig, bei einer Therapie mit dem sozialen Umfeld des betroffenen Kindes (Schule und Familie) zu kooperieren und eine gute Zusammenarbeit zu fördern, um das in der Therapie Gelernte in den Alltag zu transferieren. In vielen Kantonen der Schweiz arbeitet die Psychomotoriktherapie eng mit der Schule und den Eltern des Kindes zusammen. Dies ist ein weiterer Vorteil bei der psychomotorischen Förderung.

Leider gibt es auch ein paar Nachteile oder Grenzen der Psychomotoriktherapie, welche im nächsten Unterkapitel thematisiert werden.

4.4 Grenzen der Psychomotorik bei einer AD(H)S

Mit nur einer Lektion Psychomotoriktherapie pro Woche ist es schwierig, das komplette Sozialverhalten des Kindes zu ändern und alle motorischen- bzw. Wahrnehmungsschwierigkeiten zu eliminieren (K. Sammann, persönl. Mitteilung, 03.05.2022). Um bessere Therapieerfolge zu erzielen, sollte das Umfeld des Kindes auch miteinbezogen werden. Unterstützt das Umfeld das Kind nicht bei seinen Veränderungen, kann es sein, dass die Psychomotoriktherapie nur wenig bis gar nicht nützt. Ausserdem können in der Psychomotoriktherapie zwar gewünschte Verhaltensweisen oder Techniken gelernt werden, welche aber in einer anderen Situation oder einem anderen Setting wie zum Beispiel im Klassenverband (mehr Reize) schnell wieder in Vergessenheit geraten können. Hier könnte eine Verhaltenstherapie eventuell mehr bewirken. Da ein grosser Teil der Ursache einer AD(H)S biologischer bzw. neurologischer Natur ist, kann die Psychomotoriktherapie nur einen beschränkten Einfluss auf die Symptome oder das Verhalten des betroffenen Kindes nehmen. Auch auf das Familienleben des Kindes kann die Psychomotoriktherapie kaum Einfluss nehmen. Therapeut*innen können die Eltern lediglich beraten, für die Umsetzung sind sie aber selbst zuständig. Zudem ist auch die Psychomotoriktherapie auf das Mitwirken des Kindes bzw. den Willen zur Veränderung angewiesen, damit sie etwas bewirken kann. Das heisst, wenn das Kind mit der Therapie nicht einverstanden ist und nicht richtig mitmacht, nützt sie nichts (Zimmer, 2012). Wie bereits im Kapitel 2 erwähnt, muss für eine IV-Anerkennung (Invalidenversicherung) in der Schweiz die Diagnose und Behandlung der AD(H)S vor dem 9. Geburtstag erfolgt sein. Als Behandlung gelten gemäss Bonifer (2010) nur medizinische Angebote, nicht aber pädagogisch-therapeutische Massnahmen, wie die Psychomotoriktherapie. Dies kann ein Nachteil für Betroffene sein, die als Kind die Psychomotoriktherapie, die nicht als medizinisch anerkannt wird, als einzige Behandlung wahrgenommen haben, wenn es darum geht die Kriterien der IV zu erfüllen, um Unterstützungsgelder bei einer AD(H)S zu erhalten.

4.5 Fazit und Zusammenfassung Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie beurteilen die Autorinnen als eine gute Ergänzung zu bestehenden, «medizinisch anerkannten» Therapien. Ausserdem kann sie in vielen Bereichen das betroffene Kind unterstützen, besser mit dem AD(H)S umzugehen, sich wohler im Körper zu fühlen und verbessert die Partizipationsmöglichkeiten des Kindes in seinem gesamten Lebensumfeld. Um einen besseren Überblick zu erhalten, werden in der Abbildung 13 nochmals die Vorteile und Grenzen einer Psychomotoriktherapie bei einer AD(H)S in Stichworten zusammengefasst.

Vorteile	Grenzen
<ul style="list-style-type: none">• ganzheitliche und pädagogisch-therapeutische Förderung• Förderung der Wahrnehmung und Selbstkonzept• kindzentriertes Arbeiten• vielseitige und abwechslungsreiche Angebot• spielerisch mit viel Bewegung• Körper und Psyche werden zusammengeführt• kleines Setting, somit geschützter Ort für das Kind• niederschwelliges Angebot• Zusammenarbeit mit Schule / Eltern• Kosten werden vom Kanton übernommen	<ul style="list-style-type: none">• Beschränkte Einflussnahme auf Symptome wegen:<ul style="list-style-type: none">• wenig Wiederholung (1x/Woche)• neurologische Ursache• Willen des Kindes für Veränderung notwendig• Unterstützung der Eltern oder Schule nicht gewährleistet• nicht medizinisch anerkannt, darum keine IV-Anerkennung

Abbildung 13: Übersicht der Vorteile und Grenzen der Psychomotorik bei AD(H)S (eigene Darstellung)

Mit diesen Erkenntnissen kann nun im nächsten Kapitel auf die Diskussion der Ergebnisse eingegangen werden.

5 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Aus den Informationen und Fakten der Kapitel 2 bis 4 sollen nun die Fragestellungen beantwortet und mögliche Interventionsansätze spezifisch bei Mädchen für die Psychomotoriktherapie dargestellt werden. Danach wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick gemacht.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

5.1.1 Fragestellung 1

- Welche Besonderheiten zeigen sich bei Mädchen mit AD(H)S im Vergleich zu der allgemeinen Auffassung des Syndroms?

Im theoretischen Teil haben sich die Autorinnen mit der Fragestellung 1 gezielt auseinandergesetzt. Es wurden Erkenntnisse aus vielen Studien zusammengetragen, welche die AD(H)S bei Mädchen genauer

untersuchen und die eher mädchenspezifischen Erscheinungsmerkmale aufdecken. Diese sind in Abbildung 14 aufgelistet und werden eher jungentypischen Merkmalen gegenübergestellt, um Unterschiede deutlich darzustellen. Nachkommend werden die wichtigsten Besonderheiten der AD(H)S-Mädchen zusammengefasst und die daraus folgenden Schlüsse gezogen.

Abbildung 14: Vergleich der Tendenzen der Symptommanifestation von Mädchen und Jungen mit AD(H)S (eigene Darstellung)

Die Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts-)Störung ist bei Mädchen bereits im Kindesalter vorhanden. Weil die Symptome aber nicht eindeutig und eher unauffällig sind, fallen AD(H)S betroffene Mädchen

weniger auf. Oft werden die typischen AD(H)S-Merkmale erst im Jugendalter sichtbar. Dies kann mehrere Gründe haben. Mädchen sind im Gegensatz zu Jungen mehrheitlich vom unaufmerksamen Typus ADS betroffen, welcher eher internalisierende Symptome beinhaltet. Sie stören nicht, sondern fallen lediglich durch langsames Arbeitstempo, Tagträumereien und Konzentrationsprobleme in der Schule auf. Diese Auffälligkeiten können von Mädchen besser versteckt werden. Auch Mädchen, die vom hyperaktiven-impulsiven Typus betroffen sind, fallen oft weniger negativ auf, da sich die Hyperaktivität weniger motorisch zeigt und zudem allfällige Aggressionen weniger offensichtlich sind. In unseren Kulturkreisen werden AD(H)S-typische externalisierende Verhaltensweisen bei Mädchen weniger geduldet, weil sie nicht in das weibliche Rollenbild passen. Mädchen möchten diesen Erwartungen gerecht werden und überspielen ihre Symptome und eignen sich teilweise extreme und fatale Kompensationsstrategien wie Perfektionismus an. Durch das Überspielen der Symptome werden Anzeichen einer AD(H)S vom Umfeld oftmals nicht wahrgenommen oder keine AD(H)S dahinter vermutet. Dadurch wird die AD(H)S manchmal gar nicht oder erst später entdeckt. Im Jugendalter werden Symptome der Unaufmerksamkeit und dadurch schulische Schwierigkeiten stärker. Dies beruht auf der Veränderung des Dopaminhaushaltes aufgrund von Hormonschwankungen sowie steigenden Anforderungen in Ausbildung und Beruf. Zu diesem Zeitpunkt kann sich jedoch auch eine Komorbidität gebildet haben, welche wiederum die Grunderkrankung AD(H)S maskiert und eine Diagnose wiederum erschwert. Mädchen leiden oft im Stillen und erleben teilweise schwerwiegende Auswirkungen auf ihr Sozialleben, die schulischen Leistungen und ihren Selbstwert.

Aus den zusammengetragenen Erkenntnissen lässt sich schliessen, dass die Identifizierung einer AD(H)S bei Mädchen sich schwieriger gestaltet als bei Jungen. Die soziale Erwartung an Mädchen ändert sich nur schleichend. Auch wenn Mädchen heute z.B. wilder sein dürfen, werden gerade an ihr zwischenmenschliches Verhalten gewisse Anforderungen gestellt. Es bedarf mehr Akzeptanz gegenüber Abweichungen von Geschlechternormen in der Gesellschaft und Mädchen müssen weiterhin dazu ermutigt werden, für sich einzustehen, sich selber sein zu dürfen und vom Perfektionismus wegzukommen. Zudem könnte mehr geschlechterdifferenzierte medizinische Forschung in vielen Bereichen, so auch bezüglich AD(H)S, Fortschritte in der Gleichberechtigung und Chancengleichheit bringen. So würde beispielsweise eine Anpassung der Diagnosekriterien mehr Mädchen mit AD(H)S einschliessen, darunter die Anforderung, dass die Symptome in mehreren Lebensbereichen auftreten und schon in der Kindheit vorhanden sein müssen. Durch Überkompensierung und Maskierung der AD(H)S Symptome treffen einige Punkte auf betroffene Mädchen teils nicht zu. Da das Umfeld die Anzeichen oft nicht richtig wahrnimmt, könnte eine höhere Gewichtung von Selbsteinschätzung und Eigenwahrnehmung der Mädchen einen Unterschied in der Diagnosestellung bewirken und mehr Mädchen identifizieren.

Über das Thema AD(H)S bei Frauen gibt es immer mehr Beiträge, die für die breite Bevölkerung und auf Mainstreammedien verfügbar sind. Eine Sensibilisierung der Gesellschaft findet statt, sollte jedoch noch mehr ausgebaut werden und nicht nur erwachsene Frauen, sondern auch Mädchen im Kindesalter miteinschliessen. Wenn das Thema eine generelle Beachtung erhält und als gesellschaftlich relevant angesehen wird, kann sich die Situation für betroffene Mädchen entscheidend verbessern.

Um auch in der Psychomotoriktherapie den Besonderheiten von Mädchen mit AD(H)S gerecht zu werden und sie in der Therapie nach ihren individuellen Bedürfnissen unterstützen zu können, werden im nächsten Unterkapitel die Schwerpunkte der psychomotorischen Arbeit mit Mädchen entwickelt.

5.1.2 Fragestellung 2

- Welche Schwerpunkte lassen sich für die psychomotorische Arbeit mit Mädchen mit AD(H)S ableiten?

In der Fragestellung 1 wurden die Besonderheiten einer AD(H)S bei Mädchen zusammengetragen. Nun werden diese durch eine «psychomotorische Brille» betrachtet und auf psychomotorische Behandlungsbereiche angewendet.

Jedes Kind mit AD(H)S zeigt individuelle Schwierigkeiten. Nach der vertieften Auseinandersetzung lässt sich aussagen, dass Mädchen mit AD(H)S jedes Subtyps sehr häufig unter einem negativen *Selbstkonzept* leiden und Schwierigkeiten in ihren *Peer-Beziehungen* aufzeigen. Die sozialen Erwartungen an Mädchen tragen dazu bei, dass diese ihre AD(H)S Verhaltensweisen verstecken, Kompensationsstrategien entwickeln, um nicht negativ aufzufallen und ihr «wahres Ich» unterdrücken. Das Selbstkonzept, welches allgemein unter AD(H)S leiden kann, wird bei Mädchen durch sozialen Druck zusätzlich negativ beeinflusst. Freundschaften und Interaktionen zwischen Mädchen sind komplex und erfordern angemessene soziale Kompetenzen. Für Mädchen mit AD(H)S ist es schwierig, diesen Standards zu genügen. Von ihren Peers werden sie häufig abgelehnt oder ausgegrenzt. Auch Schwierigkeiten in den *Exekutiven Funktionen* sind Teil einer AD(H)S und stellen betroffene Mädchen vor Herausforderungen in ihrem Alltag, besonders wenn sie älter werden und sich immer mehr eigenständig strukturieren und organisieren müssen. Vorwiegend beim unaufmerksamen Typus, welcher bei Mädchen häufig vertreten ist, zeigt sich zudem eine starke Neigung zu Ängsten, welche sich im Laufe des Lebens bis hin zu komorbiden Angststörungen und Depressionen entwickeln können. Weitere komorbide Erkrankungen, welche schon im Kindes- und Jugendalter auftreten können und für welche Mädchen mit AD(H)S ein erhöhtes Risiko haben, sind *Essstörungen*.

Das Ziel der Psychomotoriktherapie ist eine bestmögliche Partizipation und Teilhabe des Kindes und ein gesamthaft gestärktes Selbst. Mit Blick auf die beschriebenen Schwierigkeiten ergeben sich die untenstehenden **Therapieschwerpunkte** in der Psychomotoriktherapie (Abb. 15). Diese sollen sowohl eine Verbesserung des Ist-Zustandes erzielen als auch Schwierigkeiten und Komorbiditäten im weiteren Verlauf des Lebens präventiv entgegenwirken.

Selbstkonzept

- positives Selbstbild erarbeiten
- Selbstwertgefühl stärken

Peer-Beziehungen

- Kontaktaufnahme gestalten lernen
- aktive Teilnahme an sozialen Interaktionen erfahren und üben
- Kontakt aufrecht erhalten üben
- Perspektivenübernahme erfahren und vertiefen
- Selbstsicheres Auftreten aneignen

Körperkonzept

- Körperschema erarbeiten
- Körperbild positiv gestalten

Exekutive Funktionen

- Planung verbessern
(Arbeitsschritte, Alltagshandlungen, Strategien ermitteln)
- Organisation optimieren
(Arbeitsplatz, Schulzeug, Termine, Erinnerungshilfen)
- Konzentration, Aufmerksamkeit und Emotionen besser steuern lernen

Abbildung 15: Therapieschwerpunkte in der Psychomotoriktherapie bei Mädchen mit AD(H)S
(eigene Darstellung)

Die Darstellung in Abbildung 15 soll eine Orientierung für die psychomotorische Arbeit mit Mädchen mit AD(H)S bieten und schließt andere Förderbereiche nicht aus. Bei Mädchen können die gleichen Schwierigkeiten wie bei Jungen auftauchen, die gewonnenen Erkenntnisse zeigen jedoch Bereiche auf, in welchen Mädchen geschlossen spezifische Schwierigkeiten zeigen, welche gravierende Folgen für verschiedene Lebensbereiche haben können. Zu den Schwerpunkten, auf welche in der Psychomotoriktherapie eingegangen werden kann, werden nun noch **Interventionsansätze** (Abb. 16) aufgeführt. Damit diese Interventionsansätze fruchten, ist es wichtig ein Sicherheitsgefühl herzustellen und die Mädchen spüren zu lassen, dass sie in der Psychomotoriktherapie so akzeptiert werden wie sie sind.

Abbildung 16: Interventionsansätze in der Psychomotoriktherapie bei Mädchen mit AD(H)S (eigene Darstellung)

5.2 Fazit und Ausblick

In dieser Arbeit wurden allgemeine theoretischen Grundlagen von AD(H)S dargestellt und Besonderheiten bei Mädchen mit AD(H)S ausgearbeitet, welche die Symptommanifestation, sozialen Einflüsse und Komorbiditäten einschließen. Daraus ergaben sich psychomotorische Schwerpunkte, in welchen

betroffene Mädchen im Besonderen unterstützt werden sollten (Selbstkonzept, Körperkonzept, Exekutive Funktionen und Peerbeziehungen). Die Psychomotoriktherapie stellt dadurch bei Mädchen mit AD(H)S und Mädchen mit einer AD(H)S Symptomatik eine gute Ergänzung zu medizinischen und psychologischen Therapien dar. Sie bietet eine ressourcenorientierte Unterstützung, welche das Mädchen ganzheitlich durch Spiel-, Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen stärkt und die Partizipationsmöglichkeiten in seinem gesamten Lebensumfeld verbessert. Das Angebot der Psychomotoriktherapie wird vor allem von Kindern in der Unter- und Mittelstufe genutzt. Wie bereits diskutiert, ist es möglich, dass in diesem Alter bei Mädchen noch keine schweren Symptome vorhanden sind oder dem Umfeld nicht auffallen. In diesem Fall wird das Mädchen, wenn in der Motorik keine Probleme bestehen, wohl nicht in der Psychomotoriktherapie vorstellig. Dabei könnte gerade die Psychomotoriktherapie als unterschwelliges Angebot solchen Mädchen eine erste Unterstützung bieten. Es ist ebenfalls gut möglich, dass ein Mädchen mit typischen AD(H)S Symptomen, jedoch ohne Diagnose oder Verdacht die Psychomotoriktherapie besucht. Für die psychomotorische Arbeit spielt dies keine Rolle, die Schwierigkeiten des Mädchens werden in beiden Fällen gleich therapiert. Bei schulischen Problemen ist eine Diagnose jedoch nützlich, da dadurch ein Nachteilsausgleich beantragt werden kann und eine fachgerechte Diagnose und Behandlung einem langen Leidensweg vorbeugen kann. Durch den engen Kontakt zur Schule besteht die Möglichkeit, Lehrpersonen für dieses Thema zu sensibilisieren und so die Chance der betroffenen Mädchen zu erhöhen, früher entdeckt zu werden. Zudem erlangen die Lehrpersonen ein besseres Verständnis für die betroffenen Kinder. Es kann auch dafür eingestanden werden, dass die besonderen Charakteristika dieser Mädchen im schulischen Alltag ihren Platz haben dürfen und dass sie mit den entsprechenden Hilfestellungen annähernd die gleichen Chancen haben, wie ihre Klassenkolleg*innen. In diesem Sinne ist es wichtig zu betonen, dass eine Aufmerksamkeitsdefizit-(hyperaktivitäts-)Störung nicht nur Schwierigkeiten und Probleme, sondern auch zahlreiche positive Seiten mit sich bringt, welche sehr bereichernd sein können. Daher ist es wichtig, Kindern mit AD(H)S gegenüber unvoreingenommen zu sein. Das Ziel ist es, sie darin unterstützen, mit ihren Schwierigkeiten im Alltag umzugehen und ihnen ihre Ressourcen zugänglich zu machen, damit sie sich positiv entfalten können. Gerade bei Mädchen mit AD(H)S ist dies für eine gesunde Entwicklung wichtig und ermöglicht es ihnen, die Hürden des Lebens trotz der Störung zu überwinden.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen ergeben sich weiterführende Fragen und Themenbereiche, welche in einer folgenden Facharbeit bearbeitet werden könnte. Es wurde dargelegt, dass bei Mädchen eine AD(H)S Diagnose oft erst spät oder gar nicht gestellt wird, was zu erheblichen Schwierigkeiten im Leben der Betroffenen führen kann. Daraus ergibt sich die Frage, wie gegen diesen Missstand vorgegangen werden könnte. Es bedarf weiterer geschlechterspezifischen Forschung und Aufklärung. Eine Anpassung der Diagnosekriterien, welche Mädchen besser miteinschließt, wurde im DSM-5 und ICD-11 schon vorgenommen, jedoch noch nicht in ausreichendem Masse, sodass noch immer viele Mädchen durch das Raster fallen. Zudem könnte eine Sensibilisierung medizinischer und pädagogischer Fachpersonen für dieses Thema hilfreich sein, damit Auffälligkeiten bei Mädchen überhaupt entdeckt werden und diese für eine Abklärung vorstellig werden können.

Auf die Psychomotoriktherapie bezogen, wäre eine vertiefere Auseinandersetzung mit AD(H)S im Studium wünschenswert. Das Thema wird eher oberflächlich behandelt, auf spezifische Interventionsmöglichkeiten und geschlechtsspezifische Unterschiede wird nicht näher eingegangen. Hier möchten die

Verfasserinnen dieser Arbeit deutlich auf einen diesbezüglichen Nachholbedarf hinweisen. Dies könnte zum Beispiel in den Modulen P11 Interventionen in der Psychomotorik, TB11 Therapie in Sonderpädagogischen Arbeitsfeldern, TB12 Entwicklungspsychopathologie oder einem Wahlmodul vertieft werden. Weiter wären Weiterbildungsangebote für pädagogische und therapeutische Fachpersonen hilfreich.

5.3 Kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen

Es hat sich bewährt, schon vor dem eigentlichen Schreibprozess Literatur zu suchen und zusammenzutragen. Zum Thema AD(H)S existiert sehr viel Literatur. Es war eine Herausforderung, aus den vielen Möglichkeiten die für diese Arbeit relevanten herauszufiltern. Mit einem gewissen Anteil an Literatur wurde mit dem Schreiben der Arbeit begonnen. Beim Sichten dieser Quellen tauchten immer wieder neue auf und durch das Schneeballsystem konnte das Wissen fortlaufend vertieft und neue wertvolle Erkenntnisse und Informationen gewonnen werden. Die Verwertung der Literatur und Studien stellte sich als herausfordernd dar, da sich diese vielfach auf vorhergehenden Studien bezogen und diese nochmals auf anderen Quellen basierten. Die ursprünglich zitierte Literatur wurde jeweils ebenfalls recherchiert und wenn möglich (Volltext verfügbar) die Primärquelle zitiert oder streng darauf geachtet, dass die benutzte Literatur gängigen wissenschaftlichen Standards genügt (anerkannte Publikationsorte u. ä.). Das Schneeballsystem stellte sich jedoch auch als heimtückisch heraus, da es schwierig war, zu einem gewissen Zeitpunkt einen Schlussstrich zu ziehen und von der Darstellung der Theorie zur Diskussion überzugehen. Auch gegen Ende des Schreibprozesses kamen noch neue Quellen dazu, wodurch viel zwischen den Kapiteln hin- und hergesprungen wurde. Gleichzeitig wurde dadurch weitere interessante Literatur miteingeschlossen und das Wissen über das Thema vertiefte sich laufend, so dass am Ende alle für die Autorinnen relevanten Aspekte zusammengetragen werden konnten.

Die Verfassung der Bachelorarbeit wurde zudem häufig von anderen Modulen, Projekten oder Aufgaben des Studiums unterbrochen, dadurch war es immer wieder von neuem nötig, sich kurz in den Prozess wiedereinzuarbeiten. Dies hat Zeit gekostet und wäre durch eine sorgfältigere Dokumentation und Organisation wohl weniger nötig gewesen. Die Aufteilung der Arbeit ist den Autorinnen durch regelmässigen Kontakt und Unterstützung gut gelungen. Beide konnten ihre Stärken einbringen und die Zusammenarbeit war bis zum Schluss wohlwollend und konfliktfrei.

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht der Begriffe	10
Abbildung 2: Klassifikation AD(H)S nach ICD-10.....	13
Abbildung 3: Klassifikation AD(H)S nach DSM-5	14
Abbildung 4: Bio-psycho-soziales Modell.....	15
Abbildung 5: Zusammenfassung der Symptome von ADHS	17
Abbildung 6: Typische Symptome eines hypoaktiven Kindes	18
Abbildung 7: Positive Eigenschaften AD(H)S Betroffener	19
Abbildung 8: Wechselwirkung der Botenstoffe.....	20
Abbildung 9: Prozesse der Neurotransmission	21
Abbildung 10: Behandlungsansätze bei AD(H)S von Döpfner und Sobanski	24
Abbildung 11: Wirkung von Methylphenidat.....	25
Abbildung 12: Behandlungsbereiche bei AD(H)S in der Psychomotoriktherapie	38
Abbildung 13: Übersicht der Vorteile und Grenzen der Psychomotorik bei AD(H)S	40
Abbildung 14: Vergleich der Tendenzen der Symptommanifestation von Mädchen und Jungen mit AD(H)S	41
Abbildung 15: Therapieschwerpunkte in der Psychomotoriktherapie bei Mädchen mit AD(H)S.....	44
Abbildung 16: Interventionsansätze in der Psychomotoriktherapie bei Mädchen mit AD(H)S	45

7 Literaturverzeichnis

- Abelein, P. & Stein, R. (2017). *Förderung bei Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Akademie für Lerncoaching (n. d.). *Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivität. Abklärung / Diagnostik der ADS / ADHS*. Verfügbar unter: <https://www.mit-kindern-lernen.ch/adhs-lernstoerungen/ads/250-abklaerung-diagnostik-der-ads-adhs>
- Andersen, S. L., & Teicher, M. H. (2000). Sex differences in dopamine receptors and their relevance to ADHD. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 24(1), 137–141. [https://doi.org/10.1016/S0149-7634\(99\)00044-5](https://doi.org/10.1016/S0149-7634(99)00044-5)
- Baarer Kinderarztpraxis (n. d.). *ADHS Fragebogen Lehrer*. Verfügbar unter: <https://baarer-kinderarztpraxis.ch/wp-content/uploads/2019/01/adhs-fragebogen-lehrer-formatiert-1-2019.pdf>
- Babinski, D. E., Sibley, M. H., Ross, J. M. & Pelham, W. E. (2013). The effects of single versus mixed gender treatment for adolescent girls with ADHD. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 42(2), 243-250. <https://doi.org/10.1080/15374416.2012.756814>
- Banaschewski, T., Roth-Sackenheim, C., Berg, G. & Reif, A. (2020). Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung: Transitionspsychiatrie. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 48(6), 425-428. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000756>
- Banaschewski, T. & Rothenberger, A. (2010). Pharmakotherapie mit Stimulanzien bei Kindern und Jugendlichen. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (1. Aufl.) (S. 289-307). Kohlhammer.
- Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e. V. (2021). *ADHS / Aufmerksamkeits-Defizit-hyperaktivitäts-Störung*. Verfügbar unter: <https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/adhs-aufmerksamkeits-defizit-hyperaktivitaets-stoerung/ursachen/>
- Biederman, J., Mick, E., Faraone, S. V., Braaten, E., Doyle, A., Spencer, T. ... Johnson, M. A. (2002). Influence of Gender on Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children Referred to a Psychiatric Clinic. *The American Journal of Psychiatry*, 159(1), 36-42. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.1.36>
- Blachman, D. R. & Hinshaw, S. P. (2002). Patterns of Friendship Among Girls With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 30(6), 625-640. <https://doi.org/10.1023/a:1020815814973>
- Bonifer, R. (2010). POS, ADHS und die IV. *Pädiatrie*, 2, 21-22.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM] (2021). *ICD-10-GM. Version 2022. Systematisches Verzeichnis. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision - German Modification*. Deutscher Ärzteverlag.
- Caviezel, B. (2021). *Was ist Neurofeedback?* Verfügbar unter: <https://neurofeedback-caviezel.ch/was-ist-neurofeedback/>
- Davies, W. (2014). Sex differences in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Candidate genetic and endocrine mechanisms. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 35(3), 331-346. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2014.03.003>
- Deutsches Institut für Urbanistik (2018). *Implementierung der ICF-CY Relevanz für die Kinder- und Jugendmedizin*. Verfügbar unter: https://jugendhilfe-inklusive.de/sites/default/files/Folien/keller_vortrag_internet.pdf
- Diamond, A. (2011). Biological and social influences on cognitive control processes dependent on prefrontal cortex. *Progress in Brain Research*, 189, 319-339. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53884-0.00032-4>

- DocCheck Community (2018). *DSM-5*. Verfügbar unter: <https://flexikon.doccheck.com/de/DSM-5>
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Döpfner, M. & Sobanski, E. (2010). Multimodale Therapie. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (1. Aufl.) (S. 272-288). Kohlhammer.
- Elpos Regionalverband Nordwestschweiz (n. d.). *ADS/ADHS. Was sind die Auswirkungen?*. Verfügbar unter: <https://www.elposnordwest.ch/adsadhs/was-sind-die-auswirkungen/>
- Elpos Schweiz (n. d.). *ADHS – Abklärung und Diagnose*. Verfügbar unter: <https://www.adhs-organisation.ch/adhsads/abklaerung-und-diagnose/>
- Engel, J. (2018). Der „unaufmerksame“ Typus erschwert die Diagnose. *DNP – Der Neurologe & Psychiater*, 19, 20-24. <https://doi.org/10.1007/s15202-018-2091-6>
- Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.) (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®*. Hogrefe.
- Fernandez-Quintana, A., Vadlin, S., Nilsson, K. W., Sonnby, K. & Olofsdotter, S. (2020). P.045 Improving ADHD screening and diagnosis for girls: new cut-off scores for The World Health Organization ADHD Self-Report for Adolescents (ASRS-A). *European Neuropsychopharmacology*, 40(1), 530-531. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.09.045>
- Florin, M. (2021). *Entwicklungspsychopathologie: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS/ADS*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gaub, M. & Carlson, C. L. (1997). Gender Differences in ADHD: A Meta-Analysis and Critical Review. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 36(8), 1036-1045. <https://doi.org/10.1097/00004583-199708000-00011>
- Gawrilow, C. (2016). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie* (2. aktualisierte Aufl.). Ernst Reinhardt.
- Hinshaw, S. P., Nguyen, P. T., O'Grady, S. M. & Rosenthal, E. A. (2021, 5. Mai). Annual Research Review: Attention-deficit/hyperactivity disorder in girls and women: underrepresentation, longitudinal processes, and key directions. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 1-13. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13480>
- Hinshaw, S. P. (2018). Foreword. In K. G. Nadeau, E. B. Littman & P. O. Quinn (Hrsg.), *Understanding Girls with ADHD. How they feel and why they do what they do* (updated and revised second edition) (S. 9-13). Advantage Books.
- Hinshaw, S. P., Owens, E. B., Zalecki, C., Huggins, S. P., Montenegro-Nevado, A. J., Schrodek, E. & Swanson, E. N. (2012). Prospective follow-up of girls with attention-deficit/hyperactivity disorder into early adulthood: continuing impairment includes elevated risk for suicide attempts and self-injury. *Journal of consulting and clinical psychology*, 80(6), 1041–1051. <https://doi.org/10.1037/a0029451>
- Hinshaw, S. P. & Kranz, R. (2009). *The Triple Bind. Saving Our Teenage Girls from Today's Pressures and conflicting Expectations*. Ballantine Books.
- Hogrefe (2021). *ADHS im Erwachsenenalter. Interview mit Prof. Dr. Rösler*. Verfügbar unter: <https://www.hogrefe.com/at/thema/adhs-im-erwachsenenalter>
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.) (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (1. Aufl.). Hans Huber.

- Hörsting, A.-K. (2019). ADHS bei Frauen. Ähnliche Prävalenz, aber oft spätere Diagnose. *Hausarzt Praxis*, 14(12), 12-16. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/Ann-Kristin-Horsting/publication/352932491_ADHS_bei_Frauen_ahnliche_Pravalenz_aber_oft_spatere_Diagnose_HAUSARZT_PRAXIS_2019_Vol_14_Nr_12/links/60dff3fa458515d66fbf6b770/ADHS-bei-Frauen-aehnliche-Praevalenz-aber-oft-spaetere-Diagnose-HAUSARZT-PRAXIS-2019-Vol-14-Nr-12.pdf?origin=publication_detail
- Hunziker, U. (2019). *ADHS*. Verfügbar unter: <https://www.vertrauensaeerzte.ch/manual/4/adhs/>
- Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen ZÜPP (2021). *ICD-11 Wichtigste Neuerungen und ein Überblick zu den spezifisch belastungsbezogenen psychischen Störungen*. Verfügbar unter: <https://www.zuepp.ch/aktuelles/berufspraxis/nl23-icd-11/>
- Kaufmann, L. & von Aster, M. (2017). Neurofeedback als komplementäre nicht-medikamentöse Behandlungsmethode bei ADHS. *Lernen und Lernstörungen*, 6(3), 159. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000181>
- Kinder- und Jugendärzte im Netz (n. d.). *Elternfragebogen bei Kindern mit Verdacht auf ADHS*. Verfügbar unter: https://www.kinderaerzte-im-netz.de/media/53ec952133af614b73009ce8/source/20070407191435_adhs-fragenbogen-nach-i_-just_xls.pdf
- Klefsjö, U., Kantzer, A. K., Gillberg, C. & Billstedt, E. (2020). The road to diagnosis and treatment in girls and boys with ADHD – gender differences in the diagnostic process. *Nordic Journal of Psychiatry*, 75(4), 301-305. <https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1850859>
- Kok, F. M., Groen, Y., Fuermaier, A. B. M. & Tucha, O. (2016). Problematic Peer Functioning in Girls with ADHD: A Systematic Literature Review. *PLOS ONE*, 11(11), 1-20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165119>
- Leitner, W. G., Ortner, A. & Ortner, R. (2008). *Handbuch Verhaltens- und Lernschwierigkeiten* (7. Aufl.). Beltz.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (3. korrigierte Aufl.). Schulverlag plus.
- Millenet, S., Hohmann, S., Poustka, L., Petermann, F. & Banaschewski, T. (2013). Risikofaktoren und frühe Vorläufersymptome der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). *Kindheit und Entwicklung*, 22(4), 201-208. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000118>
- Miller, M. & Hinshaw, S. P. (2009). Does Childhood Executive Function Predict Adolescent Functional Outcomes in Girls with ADHD?. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 38, 315-326. <https://doi.org/10.1007/s10802-009-9369-2>
- Möllers, J. (2015). *Psychomotorische Förderung in der Heilpädagogik. Hilfe durch Bewegung* (1. Auflage). Kohlhammer.
- Mowlem, F., Agnew-Blais, J., Taylor, E. & Asherson, P. (2019). Do different factors influence whether girls versus boys meet ADHD diagnostic criteria? Sex differences among children with high ADHD symptoms. *Psychiatry Research*, 272, 765-773. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.128>
- Nadeau, K. G., Littman, E. B. & Quinn, P. O. (Hrsg.) (2018). *Understanding Girls with ADHD. How they feel and why they do what they do* (updated and revised second edition). Advantage Books.
- Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J. & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and meta-regression analysis. *American Journal of Psychiatry*, 164, 942–948. <https://doi.org/10.1176/ajp.2007.164.6.942>
- Psychomotorik Schweiz (n. d.). *Spielend Selbstvertrauen finden*. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche>

- Rüesch, P., Altwicker-Hämori, S., Juvalta, S. & Robin, D. (2014). *Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich. Forschungsbericht*. Forschungsstelle Gesundheitswissenschaften, Departement Gesundheit, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Ryffel-Rawak, D. (2017). *ADHS bei Frauen – den Gefühlen ausgeliefert* (4., aktualisierte Aufl.). Hogrefe.
- Schlack, R., Hölling, H., Kurth, B.-M. & Huss, M. (2007). Die Prävalenz der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Erste Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS). *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 50, 827-835. <https://doi.org/10.1007/s00103-007-0246-2>
- Schneider, F. (2008). *ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-SB)*. (Rösler et al. 2004). Springer Medizin. Verfügbar unter: <https://f1000researchdata.s3.amazonaws.com/supplementary/6780/b22ad5bb-1f38-461a-bc07-d683e224dbd2.pdf>
- Schuntermann, M. F. (2004). *Einführung in die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ein Grundkurs (Version 2.0)*. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger.
- Schürmann, S. & Döpfner, M. (2010). Psychoedukation. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (1. Aufl.) (S. 258-271). Kohlhammer.
- Silverthorn, P. (1996). *Developing a model for explaining antisocial behavior in girls. A Dissertation*. The University of Alabama, ProQuest UMI.
- Simchen, H. (2021). *ADS. Unkonzentriert, verträumt, zu langsam und viele Fehler im Diktat. Diagnostik, Therapie und Hilfen für das hypoaktive Kind* (11. Aktualisierte Auflage). Kohlhammer.
- Simchen, H. (2016). *Essstörungen und Persönlichkeit. Magersucht, Bulimie und Übergewicht. Warum Essen und Hungern zur Sucht werden* (2., aktualisierte Aufl.). Kohlhammer.
- Steinhausen, H.-C. (2010). Diäten. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (1. Aufl.) (S. 362-363). Kohlhammer.
- Steinhausen, H.-C., Rothenberger, A. & Döpfner, M. (Hrsg.) (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (1. Aufl.). Kohlhammer.
- Universitätsklinikum Köln (AöR) (n. d.). *Wie wird ADHS festgestellt?*. Verfügbar unter: <https://www.adhs.info/fuer-eltern-und-angehoerige/wie-wird-adhs-festgestellt/>
- Von Holzen Beusch, E., Rodoni, M., Stalder, F. & Steinke, L. (2005). *Leitfaden für Eltern und Lehrpersonen bei Verdacht auf ADS/POS*. Konferenz der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Kantons Luzern. Verfügbar unter: https://schuldienste.ch/schulpsychologischer-dienst.html?file=files/fileadmin/page_files/schulpsychologischer%20dienst/downloads/Leitfaden%20f%C3%BCr%20Lehrpersonen%20und%20schulische%20Dienste%20bei%20Verdacht%20auf%20ADS%20oder%20POS%20bei%20Kindern%20und%20Jugendlichen.pdf&cid=66
- Wirz, M. (2019). *Beobachtungsfehler*. Hogrefe. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/beobachtungsfehler>
- Young, S., Adamo, N., Ásgeirsdóttir, B. B., Branney, P., Beckett, M., Colley, W. ... & Woodhouse, E. (2020). Females with ADHD: An expert consensus statement taking a lifespan approach providing guidance for the identification and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in girls and women. *BMC Psychiatry*, 20(404), 1-27. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02707-9>

- Young, S., Chadwick, O., Heptinstall, E., Taylor, E. & Sonuga-Barke, E. J. S. (2005). The adolescent outcome of hyperactive girls. Self-reported interpersonal relationships and coping mechanisms. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 14, 245-253. <https://doi.org/10.1007/s00787-005-0461-z>
- Zelazo, P. D. & Lyons, K. E. (2016). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.), (S. 103-115). Hogrefe.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe, 13. Gesamtaufl.). Herder.

8 Anhang

- A: Bedingungen der IV für das POS
- B: Beispiele von Fragebögen und Selbstbeurteilungsbögen bei AD(H)S Diagnostikverfahren
- C: Checkliste der Symptome für Mädchen
- D: Selbstbeurteilungsskala für Mädchen
- E: Checkliste für Eltern bei Mädchen

Anhang A

Bedingungen des Psychoorganischensyndroms (POS) der IV in der Schweiz:

Ein psychoorganisches Syndrom (POS) kann sowohl angeboren (prä- oder perinatale Entstehung) als auch erworben sein. Alle folgenden Kriterien müssen für die Anerkennung eines POS als Geburtsgebrechen [bei der IV] erfüllt sein:

- kongenitale (angeborene) Störung
- Störungen des Verhaltens im Sinne einer krankhaften Beeinträchtigung der Affektivität oder Kontaktfähigkeit
- Störungen des Antriebs
- Störungen des Erfassens
- Störungen der Konzentrationsfähigkeit
- Störungen der Merkfähigkeit
- Diagnose und Behandlung vor dem 9. Geburtstag (es gelten nur med. Behandlungen, z.B. Psychopharmakotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, nicht aber Logopädie, *Psychomotorik*, schulische Massnahmen). (Bonifer, 2010, S.22)

Anhang B

A6 ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-SB) (Rösler et al. 2004)

ADHS-SB

Code

Geboren am:

Nachfolgend finden Sie einige Fragen über Konzentrationsvermögen, Bewegungsbedürfnis und Nervosität. Gemeint ist damit Ihre Situation, wie sie sich gewöhnlich darstellt.

Wenn die Formulierungen auf Sie nicht zutreffen, kreuzen Sie bitte »nicht zutreffend« an. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Aussagen richtig sind, geben Sie bitte an, welche Ausprägung – leicht/mittel/schwer – Ihre Situation am besten beschreibt.

- 0 trifft nicht zu
- 1 leicht ausgeprägt (kommt gelegentlich vor)
- 2 mittel ausgeprägt (kommt oft vor)
- 3 schwer ausgeprägt (kommt nahezu immer vor)

Bitte kreuzen Sie die entsprechende Antwortalternative an. Lassen Sie bitte keinen Punkt aus.

Beispiel:

Ich bin unaufmerksam gegenüber Details
oder mache Sorgfaltsfehler bei der Arbeit. 0 1 2 3

In diesem Fall ist die 3 (»schwer ausgeprägt«) angekreuzt: Das würde bedeuten, dass Sie stark ausgeprägt und nahezu immer Aufmerksamkeitsprobleme haben.

- 1. Ich bin unaufmerksam gegenüber Details
oder mache Sorgfaltsfehler bei der Arbeit. 0 1 2 3
- 2. Bei der Arbeit oder sonstigen Aktivitäten
(z. B. Lesen, Fernsehen, Spiel) fällt es mir schwer,
konzentriert durchzuhalten. 0 1 2 3
- 3. Ich höre nicht richtig zu, wenn jemand etwas zu mir sagt. 0 1 2 3
- 4. Es fällt mir schwer, Aufgaben am Arbeitsplatz,
wie sie mir erklärt wurden, zu erfüllen. 0 1 2 3
- 5. Es fällt mir schwer, Projekte, Vorhaben oder
Aktivitäten zu organisieren. 0 1 2 3

Springer Medizin Verlag Heidelberg 2008, F. Schneider (Hrsg.) Klinikmanual Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

(Schneider, 2008)

Anhang B

6. Ich gehe Aufgaben, die geistige Anstrengung erforderlich machen, am liebsten aus dem Weg. Ich mag solche Arbeiten nicht oder sträube mich innerlich dagegen. 0 1 2 3
7. Ich verlege wichtige Gegenstände (z. B. Schlüssel, Portemonnaie, Werkzeuge). 0 1 2 3
8. Ich lasse mich bei Tätigkeiten leicht ablenken. 0 1 2 3
9. Ich vergesse Verabredungen, Termine oder telefonische Rückrufe. 0 1 2 3
10. Ich bin zappelig. 0 1 2 3
11. Es fällt mir schwer, längere Zeit sitzen zu bleiben (z. B. im Kino, Theater). 0 1 2 3
12. Ich fühle mich unruhig. 0 1 2 3
13. Ich kann mich schlecht leise beschäftigen. Wenn ich etwas mache, geht es laut zu. 0 1 2 3
14. Ich bin ständig auf Achse und fühle mich wie von einem Motor angetrieben. 0 1 2 3
15. Mir fällt es schwer abzuwarten, bis andere ausgesprochen haben. Ich falle anderen ins Wort. 0 1 2 3
16. Ich bin ungeduldig und kann nicht warten, bis ich an der Reihe bin (z. B. beim Einkaufen). 0 1 2 3
17. Ich unterbreche und störe andere, wenn sie etwas tun. 0 1 2 3
18. Ich rede viel, auch wenn mir keiner zuhören will. 0 1 2 3
19. Diese Schwierigkeiten hatte ich schon im Schulalter. 0 1 2 3
20. Diese Schwierigkeiten habe ich immer wieder, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in anderen Lebenssituationen, z. B. Familie, Freunde und Freizeit. 0 1 2 3
21. Ich leide unter diesen Schwierigkeiten. 0 1 2 3
22. Ich habe wegen dieser Schwierigkeiten schon Probleme im Beruf und auch im Kontakt mit anderen Menschen gehabt. 0 1 2 3
- Bitte prüfen Sie, ob Sie alle Fragen beantwortet haben.

Σ Item 1–9: <i>inattentive</i>	Ergebnis der Auswertung
Σ Item 10–14: <i>hyperactive</i>	DIAGNOSE: <input type="checkbox"/> 314.00 (DSM-IV)
Σ Item 15–18: <i>impulsive</i>	<input type="checkbox"/> 314.01 (DSM-IV)
Σ Item 1–18:.....	<input type="checkbox"/> F90.0 (ICD-10)

(nur vom Untersucher auszufüllen)

Springer Medizin Verlag Heidelberg 2008, F. Schneider (Hrsg.) Klinikmanual Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

ADHS-SB, Auswertung

Zur Diagnose einer ADHS werden gemäß der ICD-10-Forschungskriterien 6 positive Merkmale aus dem Bereich 1–9 benötigt sowie 3 der Merkmale 10–14 und ein Merkmal der Items 15–18. Nach DSM-IV müssen von den Items 1–9 sechs positiv sein (Score >0) sowie von den Merkmalen 10–18 weitere 6 Items.

Als positiv wird ein Merkmal dann gewertet, wenn seine Ausprägung >0 beträgt. Da weder DSM noch ICD eine Quantifizierung der Merkmale enthalten, genügt für die Einschätzung eines Merkmals als vorhanden ein Wert größer 0. (Manchmal kann es im wissenschaftlichen Bereich sinnvoll sein, die Schwelle für die Bejahung eines Merkmals zu erhöhen und als Mindestausprägung z. B. mittel (2) zu verlangen. Für den Klinik- und Praxisalltag genügt aber die Regel von ICD-10 und DSM-IV, dass ein Merkmal vorhanden ist, selbst wenn die Ausprägung des Merkmals nur leicht ist.)

(Schneider, 2008)

Anhang B

Elternfragebogen bei Kindern mit Verdacht auf ADHS

nach Dr. I. Just, DSM und ICD 10

modifiziert und ergänzt von Margarethe Eberhard, Cordula Neuhaus, KJGD Minden-Lübbecke u. Dr. Martin Bruns

Vorname.....

Nachname.....

geb. am

Fragen wurden beantwortet von Mutter () und/oder Vater () oder.....

Datum.....

Bitte beantworten Sie jede Frage, auch wenn Sie scheinbar auf Ihr Kind nicht zutrifft. Geben Sie durch Ankreuzen der Zahl 0, 1 oder 2 die Ausprägung des Verhaltens an. Dieses Verhalten sollte mehr als sechs Monate bestehen/bestanden haben. Es sollte stärker ausgeprägt sein als bei altersgleichen Kindern.

Vielen Dank!

I Bereich der allgemeinen Aufmerksamkeit - Konzentration

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)

1. konzentriert sich schlecht bei nicht motivierenden Aufgaben (z. B. Hausaufgaben) bzw. hat Mühe längerfristig aufmerksam zu sein	0	1	2
2. kann sich dagegen in motivierenden Situationen (PC, GameBoy) konzentrieren	0	1	2
3. lässt sich leicht ablenken	0	1	2
4. führt Anweisungen nicht vollständig oder beendet Arbeiten in der Schule zuhause oder am Arbeitsplatz nicht	0	1	2
5. meidet Anforderungen, die Ausdauer verlangen	0	1	2
6. wechselt rasch Aktivitäten	0	1	2
7. redet plötzlich von etwas, was überhaupt nicht zum Thema gehört	0	1	2
8. vermeidet Anforderungen, die anhaltende Konzentration erfordern (z. B. in der Schule, bei den Hausaufgaben)	0	1	2
9. möchte sich nicht anstrengen	0	1	2
10. scheint oft nicht zuzuhören	0	1	2
11. beachtet oft Einzelheiten nicht genau oder macht Flüchtigkeitsfehler bei schulischen Aufgaben, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten	0	1	2
12. wirkt oft verträumt	0	1	2
13. vergisst im Alltag regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen (... muss ihm hundert Mal das Gleiche sagen)	0	1	2
14. trödeln bei stereotypen Umsetzungsverrichtungen wie Anziehen/Ausziehen, Zähneputzen, evtl. Essen und v.a. beim Hausaufgaben machen	0	1	2
15. verliert oft Dinge, die es braucht (Spielzeug, Hausaufgabenheft, Schreibstifte, Bücher)	0	1	2
16. hat Probleme, Aktivitäten, Aufgaben geordnet durchzuführen bzw. planvoll abzuwickeln	0	1	2
17. hat Probleme, Aufgaben zu strukturieren	0	1	2
18. lernt nicht aus positiven bzw. negativen Folgen	0	1	2
19. zeigt beim Handeln häufiges „Kreiseln“ von Reiz zu Reiz (nimmt etwas in die Hand, sieht dabei etwas anderes, wendet sich dem zu....) scheinbar ohne Ziel	0	1	2
20. ist in der 1:1 Situation super zu haben, problematisch wird es sobald ein Dritter, Vierter etc. dazukommt	0	1	2
21. hat geringe Ausdauer beim Spiel	0	1	2
22. spürt sofort, ob es jemandem gewachsen ist und ob es von jemandem gemocht wird	0	1	2
23. kann sich nicht entscheiden	0	1	2
24. verwickelt einen gern in Diskussionen (warum, wieso, wozu?)	0	1	2
25. stellt manchmal inhaltsleere Fragen oder fragt immer dasselbe	0	1	2

(Kinder- und Jugendärzte im Netz, n. d.)

Anhang B

II Bereich der Steuerungsfähigkeit

1. Aktivität

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. ist unruhig, zappelt oft mit Händen und Füßen	0	1	2
2. rutscht auf seinem Sitz herum, springt oft auf oder verlässt oft den Sitzplatz im Klassenzimmer	0	1	2
3. Rennt oft umher oder klettert überall hoch in unpassenden Situationen	0	1	2
4. verhält sich wie getrieben, rastlos	0	1	2
5. hat motorische Unruhe im Kindergarten/Schule	0	1	2
6. fängt viel an, bringt wenig zu Ende, es sei denn, es besteht großes Eigeninteresse	0	1	2
7. muss das, was es sich in den Kopf gesetzt hat, sofort umsetzen, kann nicht abwarten	0	1	2
8. begeistert sich rasch, die Begeisterung nimmt aber auch schnell wieder ab	0	1	2
9. redet übermäßig viel und oft dazwischen	0	1	2
10. unterbricht und stört andere bei deren Aktivität	0	1	2
11. kann nur schwer etwas Ruhiges spielen	0	1	2
12. erlebt gern viel (kann nie genug kriegen)	0	1	2
13. beknabbert Fingernägel, Stifte etc.	0	1	2
14. beschmiert und bemalt Hefte, Bücher etc.	0	1	2
15. springt impulsiv von Tätigkeiten auf	0	1	2
16. hat oft Mühe, bei Spiel und Freizeitaktivitäten keine Geräusche zu machen	0	1	2

2. Impulsivität

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. zeigt häufig unberechenbares Verhalten	0	1	2
2. zeigt kein Gefühl für Gefahr, eher „tollkühn“	0	1	2
3. hat häufige kleine Unfälle, viele „blaue Flecken“	0	1	2
4. antwortet, ehe die Frage zu Ende gestellt ist	0	1	2
5. schimpft bei Ärger oft los	0	1	2
6. zeigt heftige Reaktion auf hektische Situationen und Veränderungen (Bocken, Trödeln, impulsives Reagieren)	0	1	2
7. hat Mühe zu warten, bis es an der Reihe ist	0	1	2
8. unterbricht oder stört oft andere, mischt sich z. B. in Unterhaltungen und Spiele ein	0	1	2

3. Fein- und grobmotorische Koordination/Sensorische Integration

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. kleckert häufig beim Essen	0	1	2
2. lässt oft Gegenstände fallen, gießt daneben	0	1	2
3. hat Schwierigkeiten beim Knöpfen, Schuhe binden, beim Hantieren mit Messer und Gabel	0	1	2
4. hat eine schlechte Schrift v.a. beim schnellen Schreiben	0	1	2
5. hat nie „Zeit/Lust“ zum Malen, Basteln	0	1	2
6. bewegt sich ungeschickt, tollpatschig	0	1	2
7. wirkt verspannt in seiner Körperhaltung	0	1	2
8. zeigt eine Sprachstörung	0	1	2

(Kinder- und Jugendärzte im Netz, n. d.)

Anhang B

III Emotionale Störbarkeit

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. kann nicht ertragen, wenn seine Erwartungen unerfüllt bleiben	0	1	2
2. kann schlecht warten	0	1	2
3. kann schlecht verzichten	0	1	2
4. kann im Spiel nicht verlieren	0	1	2
5. ist häufig (scheinbar) aggressiv gegen andere Kinder	0	1	2
6. erträgt nur schwer Kritik	0	1	2
7. kann Regeln nicht einhalten	0	1	2
8. wird bei dem Versuch, es zu beschwichtigen, erst richtig wütend	0	1	2
9. wechselt scheinbar unvermittelt die Stimmung	0	1	2
10. wirkt häufig maulig, motzt viel, nörgelt	0	1	2
11. zeigt sich blockiert unzugänglich	0	1	2
12. ist schwer lenkbar, eigensinnig, lässt sich nicht korrigieren	0	1	2
13. wirkt schüchtern, ängstlich und unsicher	0	1	2
14. ist nicht strafbar (ist mir doch egal)	0	1	2
15. kriegt Jähzorns-/Wutanfälle	0	1	2
16. weint viel oder scheint weinerlich	0	1	2
17. wirkt kindisch, unreifer als seine Altersgruppe	0	1	2
18. als Baby „anstrengend“ (wenig Schlaf, viel Schreien)	0	1	2
19. schmust gern, aber nur wenn er/sie will	0	1	2
20. kann sehr stur sein	0	1	2
21. schläft schlecht ein	0	1	2
22. wacht sehr früh auf	0	1	2
23. hat Angstalpträume	0	1	2
24. hat scheinbar großes Autonomiebedürfnis	0	1	2

IV Emotive Fähigkeiten/Eigen- und Fremdwahrnehmung

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. verleugnet Schwierigkeiten, die es hat	0	1	2
2. nimmt wenig von seinen eigenen Empfindungen wahr	0	1	2
3. kann eigene Gefühle nur beschreiben, wenn sie heftig sind	0	1	2
4. beurteilt das eigene Verhalten unrealistisch	0	1	2
5. kann seine eigene Leistung nicht richtig einschätzen	0	1	2
6. hat ausgeprägten Gerechtigkeitssinn (auch für andere)	0	1	2
7. steigert sich sehr schnell in etwas hinein	0	1	2

V Beziehung zu sich selbst und seinem Eigentum

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. sorgt schlecht für sich selbst	0	1	2
2. gefährdet seine Gesundheit	0	1	2
3. vernachlässigt die Körperpflege	0	1	2
4. achtet nicht auf seine Kleidung	0	1	2
5. vernachlässigt sein Zimmer	0	1	2
6. geht nicht sorgsam mit seinem Eigentum um	0	1	2
7. hinterlässt Chaos in seiner Schulmappe	0	1	2
8. ist sehr unordentlich, lässt überall alles stehen oder liegen (ist sehr verwundert, wenn man es darauf anspricht)	0	1	2
9. verschenkt sein Eigentum wahllos	0	1	2
10. hat keine Gegenstände, an denen es hängt	0	1	2

(Kinder- und Jugendärzte im Netz, n. d.)

Anhang B

VI Verhalten im sozialen Umfeld

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. ist wenig bindungsfähig	0	1	2
2. nimmt rasch und spontan Kontakt auf – hat aber Mühe mit der Aufrechterhaltung	0	1	2
3. hat wenig oder wechselnde Freunde	0	1	2
4. ist Außenseiter	0	1	2
5. ist Klassenclown	0	1	2
6. zeigt Imponiergehabe	0	1	2
7. verhält sich aufgesetzt und affektiert	0	1	2
8. nimmt nicht offen Kontakt auf	0	1	2
9. vermeidet Blickkontakt	0	1	2
10. verhält sich fremden Personen gegenüber oft distanzlos	0	1	2
11. „duzt“ Erwachsene ungewöhnlich lang	0	1	2
12. kann sich aus keinem Streit heraushalten	0	1	2
13. neigt scheinbar zu Aggressivität bei Überforderung	0	1	2
14. verhält sich rücksichtslos	0	1	2
15. kann bei schweren Kränkungen und Verletzungen sehr nachtragend sein	0	1	2
16. scheint sehr selbstbewusst – ist es aber oft nicht	0	1	2
17. lügt oft	0	1	2
18. bestiehlt uns und/oder andere	0	1	2
19. zündelt	0	1	2
20. sucht sich meist schwierige Freunde	0	1	2
21. braucht intensive Betreuung (heute noch)	0	1	2
22. wirkt dabei sehr aufgeweckt	0	1	2
23. wirkt sonnig und fröhlich	0	1	2
24. erzählt Dinge, die aus der Intimsphäre der Familie eigentlich nicht in die Öffentlichkeit sollen	0	1	2
25. war als Kleinkind im Kontakt besonders sonnig und freundlich	0	1	2

VII Lern- und Leistungsbereich

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. kann gemessen an der Klassenstufe schlecht lesen	0	1	2
2. ist schwach in der Rechtschreibung	0	1	2
3. hat Schwierigkeiten beim Rechnen	0	1	2
4. arbeitet sehr oberflächlich	0	1	2
5. trödelt bei den Schularbeiten, lenkt sich ab	0	1	2
6. vergisst leicht „Unwesentliches“, d.h. alles, was es nicht sehr interessiert	0	1	2
7. „überfliegt“ Textaufgaben und rät dann mehr, als dass es rechnet	0	1	2
8. ermüdet bei schwierig erscheinenden Aufgaben sichtlich (Augenreiben/Gähnen)	0	1	2
9. kann direkt nach einer Situation nur schlecht oder wenig berichten	0	1	2
10. scheint oft aus Erfahrung nicht genügend zu lernen	0	1	2
11. zeigte eine sehr frühe Sprachentwicklung mit rasch großem Wortschatz oder zeigte auch eine deutlich verzögerte Sprachentwicklung	0	1	2
12. weigert sich zu lernen	0	1	2
13. ist beim Lernen meist missgelaunt	0	1	2
14. geht scheinbar nachlässig mit dem Lernmaterial um	0	1	2
15. stört im Unterricht	0	1	2
16. fehlt unentschuldig in der Schule	0	1	2
17. benötigt zum Lernen viel Unterstützung von Schule und Eltern	0	1	2
18. liegt in den Leistungen unter seinen intellektuellen Möglichkeiten	0	1	2
19. „schafft gern“ z. B. beim Bauern, im Garten usw.	0	1	2
20. hat für Kleinigkeiten oft ein hervorragendes Gedächtnis	0	1	2
21. kann sehr hilfsbereit sein	0	1	2

VII Reaktionen im sozialen Umfeld

Mein Kind... gar nicht (0), ein wenig (1), stark (2)			
1. verbreitet Unruhe	0	1	2
2. verbreitet Gereiztheit	0	1	2
3. provoziert Aggressivität, mitunter Gewalt	0	1	2
4. bewirkt Hilflosigkeit und Resignation	0	1	2
5. provoziert in der Familie Streit	0	1	2
6. bewirkt Koalitionsbildung	0	1	2
7. kommandiert gern andere Kinder	0	1	2
8. stört andere Kinder, indem es „ins Geschehen platzt“	0	1	2
9. kommt besser mit wesentlich älteren oder jüngeren Kindern aus	0	1	2
10. führt im Erziehungsverhalten zu Inkonsequenz	0	1	2
11. veranlasst zu Unbeweglichkeit und Härte	0	1	2
12. bewirkt, dass man seinetwegen soziale Kontakte aufgibt	0	1	2
13. bewirkt, dass man Familien mit „normalen“ Kindern beneidet	0	1	2
14. erlebt, dass eines seiner Geschwister der Sonnenschein in der Familie ist	0	1	2
15. wird selten/gar nicht gelobt	0	1	2
16. hat wenig/keine Stärken, die anerkannt werden	0	1	2

(Kinder- und Jugendärzte im Netz, n. d.)

Anhang B

ADHS Fragebogen Lehrer

Name des Kindes.....Geb. Datum.....

Wir weisen darauf hin, dass dieser Fragebogen lediglich Hinweis auf ADHS ergeben kann. Eine eingehendere Abklärung ist bei pos. Testresultat notwendig.

Aufmerksamkeit	Nie	öfters	ja, sehr oft
1. Mein Kind übersieht wichtige Details und macht unnötige Flüchtigkeitsfehler.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Es hat Schwierigkeiten die Aufmerksamkeit bei intellektuellen Aufgaben aufrecht zu erhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Es hört nicht zu, wenn andere sprechen oder es ansprechen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Es bringt Aufgaben oder Pflichten nicht zu Ende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Es kann sich schlecht organisieren. (Prioritäten setzen, Abläufe einhalten)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Es beschäftigt sich ungern mit Aufgaben, die geistige Fähigkeiten erfordern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Es verliert wichtige Gegenstände. (Kleidungsstücke, Infoblätter, Hausaufgaben)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Es lässt sich ablenken durch äussere Reize und/oder verliert sich in Tagträumen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Es ist bei Alltagstätigkeiten abgelenkt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Antrieb	Nie	öfters	ja, sehr oft
1. Mein Kind zappelt und rutscht auf dem Stuhl herum.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Es steht auf und läuft unaufgefordert herum.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Es turnt herum und klettert exzessiv, wenn Ruhe sein sollte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Es kann nicht ruhig spielen und/oder sich alleine ausdauernd beschäftigen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Es ist innerlich angespannt und wirkt getrieben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Impulssteuerung	Nie	öfters	ja, sehr oft
1. Platzt mit Antworten heraus, bevor die Frage Zu Ende gestellt ist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Es kann schwer warten, bis es an der Reihe ist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Es unterbricht und stört häufig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Es redet sehr viel.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Es ist häufig unfolgsam und hat Wutanfälle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aufmerksamkeit		Antrieb		Impulssteuerung	
>6x öfters oder sehr oft		>3x öfters oder sehr oft		>3x / sehr oft	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Name und Fach der Lehrperson

(Baarer Kinderarztpraxis, n. d.)

Anhang C

Checkliste für Mädchen mit AD(H)S

1. Während Klassenarbeiten bin ich meistens die Letzte
2. Ich träume oft in den Tag hinein.
3. Während der Lehrer spricht, sind meine Gedanken rasch anderswo.
4. Ich habe Hemmungen vom Lehrer gefragt zu werden, weil ich häufig nicht ganz sicher bin, um was es sich bei der Frage handelt.
5. Ich bin in der Klasse eingeschüchtert, weil ich häufig nicht genau weiss, was ich zu tun habe.
6. Ich fühle mich in der Klasse unwohl.
7. Gegenüber meinen Klassenkameraden bin ich scheu.
8. Wenn ich etwas weiss und dies sagen möchte, fällt mir dies schwer.
9. Ich habe grosse Mühe, mit den Hausaufgaben zu beginnen.
10. Ich habe immer wieder Probleme, weil ich in der Klasse schwatze oder kichere.
11. Ich vergesse, welche Hausaufgaben ich zu machen habe, oder vergesse Sachen von zu Hause in die Schule zu bringen.
12. Ich habe Schwierigkeiten, mich an alle erfolgten Erläuterungen für Aufgaben zu erinnern.
13. Ich habe Schwierigkeiten, mich beim Lesen für mehr als einige Minuten zu konzentrieren.
14. Auch wenn ich mich für eine Prüfung gut vorbereitet habe, bin ich in der Prüfungssituation blockiert und habe alles vergessen.
15. Ich warte bis zum letzten Augenblick, um eine Aufgabe zu beginnen.
16. Ich bin mit meinen Hausaufgaben häufig verspätet.
17. Ich vergesse, die für die Hausaufgaben notwendigen Bücher und Hefte mit nach Hause zu nehmen.
18. Ich habe häufig keine Zeit, mir die Hausaufgaben aufzuschreiben.
19. Ich fühle mich viel häufiger innerlich verletzt als andere Mädchen.
20. Ich schäme mich häufig in der Schule.
21. Häufig möchte ich am liebsten weinen.
22. Ich habe das Gefühl, auch im Sport zu versagen.
23. Ich hasse es, mit anderen Mädchen zu wetteifern.
24. Häufig habe ich das Gefühl, dass ich immer versage.
25. Ich habe Mühe, mein Pult in Ordnung zu halten.
26. Meine Eltern sagen, dass mein Zimmer sehr unordentlich sei.
27. Meine Eltern ärgern sich über Dinge, die ich ohne böse Absicht getan habe.
28. Meine Eltern sind verärgert, wenn ich Dinge vergesse zu tun, die sie mir aufgetragen haben.
29. Ich habe häufig Bauch- und Magenschmerzen.
30. Ich habe häufig Kopfschmerzen.
31. Ich verspäte mich häufig für die Schule oder bei Verabredungen.
32. Ich verpasse häufig den Bus oder die Strassenbahn.
33. Ich habe Mühe, morgens früh aufzustehen.

34. Meine Eltern haben das Gefühl, dass ich morgens sehr viel Zeit brauche, um mich für die Schule vorzubereiten.
35. In der Klasse werde ich häufig abgelenkt.
36. Ich liebe es nicht, wenn jemand in meiner Nähe mit dem Bleistift klopft oder mit dem Radiergummi spielt.
37. Wenn ich versuche meine Hausaufgaben zu machen, werde ich von vielen Dingen abgelenkt, so vom Ticken einer Uhr oder vom Singen eines Vogels draussen.
38. Ich wünschte mir, mein Lehrer wüsste, wie sehr ich mich eigentlich um alles bemühe und mich anstrenge.
39. Manchmal ist der Lehrer über mich verärgert, ohne dass ich genau weiss warum.
40. Häufig ermahnen mich die Eltern, ich sollte mir mehr Mühe geben.
41. Häufig kann ich die vorgegebene Zeit nicht einhalten.
42. Mein Schultornister ist unordentlich.
43. Ich liebe es nicht, in ein überfülltes Geschäft zu gehen.
44. Wenn ich mit meinen Eltern einkaufen gehe, kommt es oft vor, dass ich bei etwas verweile und mich die Eltern rufen nun mitzukommen.
45. Ich brauche übermässig Zeit, um verlegte Dinge zu suchen.
46. Meine Eltern sagen, ich sei sehr kreativ.
47. Wenn andere Mädchen in der Klasse über etwas lachen, weiss ich häufig nicht, um was es sich handelt.
48. Manchmal läuft ein Mädchen von mir weg, ohne dass ich weiss warum.
49. Ich profitiere davon, wenn jemand bei mir sitzt, wenn ich meine Hausaufgaben mache, ohne dass mir diese Person dabei helfen muss.
50. Manchmal vergesse ich zu essen.
51. Manchmal warte ich bis zum letzten Moment, bevor ich auf die Toilette gehe.
52. Ich fühle mich nie müde, wenn mich meine Eltern ins Bett schicken.
53. Ich brauche in der Regel lang um einzuschlafen.
54. Videogames könnte ich stundenlang spielen.
55. Bei den Mahlzeiten habe ich nicht immer Hunger.
56. Oft sage ich, dass ich etwas «in einer Minute» machen werde, ohne dass ich es dann wirklich mache.
57. Wenn ich mich einer Gruppe anschliessen möchte, weiss ich nicht recht, wie ich das machen soll.

(Nadeau, K., 1999, zitiert nach Ryffel-Rawak, 2017, S. 26-28)

Anhang D

ADHD Self-rating Scale for Girls

PATRICIA QUINN, M.D., KATHLEEN NADEAU, PH.D., AND ELLEN LITTMAN, PH.D.

Please respond to each item below rating it from 0 to 3 depending upon how well it describes you. Just do your best and try to rate each question as honestly as you can. There is no "right" or "wrong" answer. Your answers to these questions will allow the adults in your life to better understand and help you.

- 0 = Not at all like me
1 = A little like me
2 = Pretty much like me
3 = A lot like me

1. I daydream a lot and can get lost in my own thoughts.
2. No matter how hard I try, I often interrupt other people.
3. When I'm upset, I say things that I don't mean.
4. I feel restless inside when I have to sit or wait for a long time.
5. I feel sleepy when I have to sit for a long time, but wake up and feel energetic as soon as I move around.
6. I get frustrated because I am always losing things.
7. I feel best when I'm active, such as playing sports, running, or dancing.
8. My mind wanders when I'm trying to listen to the teacher.
9. When I'm upset, I lose control and start yelling or screaming.
10. Sometimes, I can get so excited that I start jumping around or talking loudly.
11. I worry a lot.
12. I'm scared to try new things because I don't think I can do them.
13. I'm distracted by what other students are doing in class.
14. It bothers me that I can't recall information I have just read or studied. I don't feel I'm as smart as other girls.
16. I always seem to do or say the wrong thing when I'm around my friends.
17. I feel like I'm not good at anything.
18. I feel calmer after I exercise.
19. I am very sensitive and my feelings get hurt a lot.
20. I feel sad for no reason.
21. Sometimes I feel so worried about school that I don't want to go.
22. I often feel like I want to cry.
23. I don't feel good about myself.
24. I feel embarrassed when people are watching me do something.
25. I don't like to compete with other girls.
26. I get nervous when I have to join a group, because I don't know what to say.
27. I feel shy around my classmates.
28. When other girls are laughing at something, I don't always get it.
29. Sometimes a girl will walk away from me and I don't understand why.
30. I wish I had more friends.
31. I really try to be on time, even so, I'm still late for everything.
32. I have trouble getting started on my homework.
33. I feel like I'm "the problem kid" in my family.
34. It's hard to fall asleep because my thoughts are racing in my brain.
35. I hate myself and feel like a failure when I put things off until the last minute.
36. I forget to do things.
37. I feel people criticize me a lot.
38. I have a difficult time getting up in the morning.
39. I have trouble remembering the directions for an assignment. 40. I like to do new things and feel bored doing the same old things.
41. I spend a lot of time looking for things that I have misplaced.
42. I feel bored a lot of the time.
43. I get a lot of stomachaches or headaches. 44. I like to do exciting, even scary, things.
45. I often lose track of the time.
46. I don't like to go into a crowded place.
47. I'm often lost in class and feel everyone else knows what to do except me.
48. Loud noises and/or bright lights bother me.
49. I'm always worried that my teacher will be mad at me because I don't hear the directions, or can't answer a question when she calls on me.
50. I have trouble making decisions.

(Nadeau, Littman, & Quinn, 2018, S. 261)

Anhang D

Additional Questions for Teen Girls

PATRICIA QUINN, M.D., KATHLEEN NADEAU, PH.D., AND ELLEN LITTMAN, PH.D.

In addition to the previous 50 items, the following statements should be rated by girls 12-18 years. Please answer as honestly as you can using the same rating scale.

- 0 = Not at all like me
- 1 = A little like me
- 2 = Pretty much like me
- 3 = A lot like me

1. It's hard for me to keep track of homework assignments and due dates.
2. No matter how hard I try to be on time, I am usually late.
3. I've convinced myself that I work best under pressure.
4. I usually do assignments at the last minute, or turn assignments in late.
5. High school feels overwhelming sometimes.
6. People tell me that I need to try harder, but I feel like I'm doing the best I can.
7. I sneak food and eat it when no one else is around.
8. I start out each grading period determined to do well, but I can't keep it up for long.
9. Sometimes when I am eating I just can't stop.
10. I'm afraid of driving.
11. My life feels frantic because I'm usually late or have forgotten something. It's hard for me to be patient.
12. Sometimes I feel that I'm irresponsible.
14. I jump from one topic to another in conversation.
15. I don't always practice safe sex.
16. I eat to calm myself down.
17. I've had automobile accidents, or been stopped for speeding because I wasn't paying attention.
18. I feel anxious pretty often.
19. I use alcohol to help me feel better or forget about my problems.
20. My moods and emotions are much more intense in the week before my period.
21. I get frustrated very quickly.
22. I make myself throw up or use laxatives to keep my weight in check
23. I feel moody and depressed, sometimes for no reason.
24. I wish people understood how hard high school is for me and that I am really trying.
25. Sometimes, I get angry and frustrated because of all the problems I have to face.
26. I have hurt myself by cutting my arms or legs or pulling out my hair.
27. I smoke cigarettes.
28. I use marijuana.
29. I have experimented with other drugs.
30. I have trouble making and keeping friends.
31. I have been the victim of bullying (including cyberbullying).
32. I find that I overreact sometimes.
33. I have thought about or tried to kill myself.
34. My grades vary from A's to F's and I can't figure out why.
35. I worry about doing well in college or even going to college.
36. It bothers me that my grades seem to be getting worse as I get older.
37. I need energy drinks, cola, or caffeine to stay awake.
38. My mind gets mixed up and I have trouble saying what I want to say.
39. I have difficulty standing up for myself or asking for help.
40. I don't feel that I belong anywhere and feel alone

(Nadeau, Littman, & Quinn, 2018, S. 264)

Anhang E

QUESTIONS TO ASK YOURSELF ABOUT YOUR PRESCHOOL DAUGHTER

This list was designed to raise your level of awareness and aid you in asking the right questions. We encourage you to take a look at your preschool-aged daughter, student, or patient with these typical behaviors in mind, and to seek further evaluation if your suspicions are aroused by the following questions.

- Is she restless or overactive?
- Does she run instead of walk?
- Does she have trouble sitting still?
- Is she always up and on-the-go?
- Is she squirmy and fidgety?
- Does she have a short attention span?
(10-15 minutes is average for this age.)
- Does she have difficulty concentrating on or playing with one toy for any length of time?
- Does she have difficulty listening to a story being read to her?
- Does she engage in dangerous activities?
- Does she not show appropriate fear?
- Does she have frequent accidents (stitches, cuts, bruises, broken bones, or visits to the ER)?
- Does she bully other children?
- Is she bossy?
- Does she kick, bite, or hit others?
- Does she have difficulty sharing toys?
- Does she often stare into space?
- Is she a daydreamer?
- Does she give up easily?
- Does she often stand on the sidelines and watch before joining in a group activity?
- Does she worry excessively?
- Does she prefer to play on her own (solitary play)?
- Is she fearful or afraid of new situations?
- Does she speak very little in public?
- Does she have delayed speech or language skills?
- Does she have difficulty expressing herself?
- Does she misplace or lose belongings?
- Is she irritable?
- Is she miserable or unhappy?
- Does she cry often and easily?
- Does she have temper tantrums?
- Is she fussy or overly particular?
- Does she blame others?
- Do others like her?
- Does she destroy toys?
- Is her toilet training delayed (beyond three years)?
- Does she still wet or soil herself, although she's trained?
- Does she rarely nap or rest quietly, even when tired?

(Nadeau, Littman, & Quinn, 2018, S. 70-72)

Anhang E

QUESTIONS TO ASK YOURSELF ABOUT YOUR ELEMENTARY SCHOOL DAUGHTER

This list is designed to aid parents who may wonder about the possibility of ADHD in their young daughters. We ask you to consider your daughter with these questions in mind. Keep in mind that some primarily inattentive girls may hide their symptoms at this age, but may exhibit more obvious signs of ADHD when they are older. It is also important to understand that the development of different abilities progresses unevenly during the elementary school years, and that some concerning behaviors may disappear with time. Even if you answer "Yes" to many of the following questions, it does not necessarily indicate that your daughter has ADHD. However, if your concern is aroused, it may be advisable to seek the advice of a professional.

- Does she daydream frequently?
- Does she have trouble getting started on her home work?
- Is she easily distracted from mundane activities?
- Does she have trouble remembering multistep instructions?
- Does she seem resistant to reading for pleasure?
- Does she seem oversensitive and easily embarrassed?
- Is she generally disorganized?
- Does she struggle to get up in the morning?
- Does she often have a physical complaint (headache or stomachache)?
- Is she often late for school or other activities?
- Does she march to the beat of a different drummer?
- Does she usually stay up past her bedtime?
- Does she often lose or misplace items?
- Does she stay at the fringe of a large group activity?
- Does she sometimes wait until the last minute to go to the bathroom?
- Does she wish she had more friends?
- Does she often lose track of the time?
- Does she tend to be shy with other children?
- Does she seem forgetful or absentminded?
- Does she leave a trail of belongings throughout the house?
- Does she have a low frustration tolerance?
- Does she tend to interrupt conversations?
- Does she prefer to play with younger children?
- Does her teacher say she should speak up in class and try harder?
- Does she quickly become annoyed or irritable?
- Does she seem to overreact?
- Does she tend to put things off until later?
- Does she often seem as if she's not listening when you speak to her?
- Does she tend to blame others rather than accept responsibility?
- Is she thrown off by transitions?
- Is she often defiant and argumentative?
- Is she accident prone?
- Is she a very active tomboy?
- Is she a nonstop talker?
- Does she frequently interrupt?
- Does she have temper tantrums?

(Nadeau, Littman, & Quinn, 2018, S. 96-98)

Anhang E

QUESTIONS TO ASK YOURSELF ABOUT YOUR MIDDLE SCHOOL DAUGHTER

This list is designed to aid parents who may wonder about the possibility of ADHD in their middle school daughters. We ask you to consider your daughter with these questions in mind. Even if you answer "Yes" to many of the following questions, it does not necessarily indicate that your daughter has ADHD. However, if your concern is aroused, it may be advisable to seek the advice of a professional.

- Does she daydream frequently?
- Does she have trouble getting started on her homework?
- Is she easily distracted from mundane activities?
- Does she forget things she's supposed to do?
- Does she seem resistant to reading for pleasure?
- Does she seem oversensitive and easily embarrassed?
- Is she generally disorganized?
- Is it a struggle to get her up in the morning?
- Does she often have a physical complaint, such as a headache or stomachache?
- Is she often late for school or other activities?
- Does she march to the beat of a different drummer?
- Does she usually stay up later at night than you'd like?
- Does she often lose or misplace items?
- Does she stay at the fringe of a large group activity?
- Does she wish she had more friends?
- Does she often lose track of the time?
- Does she tend to be shy with her peers?
- Does she seem forgetful or absent-minded?
- Does she leave a trail of belongings throughout the house?
- Does she have a low frustration tolerance?
- Does she tend to interrupt conversations?
- Does she seem immature for her age?
- Does her teacher say she should speak up in class or try harder?
- Does she quickly become annoyed or irritable?
- Does she seem to overreact?
- Does she tend to put things off until later?
- Does she often seem like she's not listening when you speak to her?
- Does she tend to blame others rather than accept responsibility?
- Is she thrown off by transitions?

(Nadeau, Littman, & Quinn, 2018, S. 118)

Anhang E

QUESTIONS TO ASK YOURSELF ABOUT YOUR HIGH SCHOOL DAUGHTER

This list is designed to aid parents who may have questions about the possibility of ADHD in their teenage daughter. We ask you to think about your daughter as you answer the following questions. Some signs of ADHD in teens can be confusing because they may be behaviors typical of all teens, but are perhaps more marked in teens with ADHD. It may be helpful to look at the questions for parents of middle school, elementary school, and preschool daughters and answer them retrospectively, looking back at your daughter's behavior at younger ages. Keep in mind, however, that many girls do not exhibit obvious signs of ADHD in their younger years. You should not rule out the possibility of ADHD if your daughter seems to exhibit signs now, but did not exhibit them earlier. Even though you may answer "Yes" to many of the following questions, this does not necessarily indicate that your daughter has ADHD, but if your concerns are aroused, it may be advisable to seek a professional evaluation.

- Does she have great difficulty in planning and organizing long-term assignments?
- Does she have a strong tendency to procrastinate?
- Does she tend to study and/or write papers at the last minute, possibly staying up all night?
- Does she seem flighty or scattered?
- Does she have trouble getting to sleep at night and waking in the morning?
- Does she leave a trail of belongings in every room she passes through?
- Does she frequently misplace keys, umbrellas, cell phones and other personal belongings?
- Does she seem overwhelmed by school?
- Is she hypertalkative?
- Does she frequently interrupt in conversation?
- Do her emotional reactions, both positive and negative, seem out of proportion to the event?
- Does she appear to have difficulty with anxiety or depression?
- Do you feel that her academic achievement is significantly below her intellectual potential?
- Does she need to work in a rigid, almost compulsive fashion for long hours to complete her work?
- Does she work hard for teachers she likes, but very little for teachers she dislikes?
- Does she have a pattern of starting out well, but of losing steam as the school year progresses?
- Is she often late?
- Is she forgetful and/or absentminded?
- Are you concerned about her judgment regarding drinking, driving, and sexual activity?
- Are you concerned about drug experimentation or abuse?
- Does she have low frustration tolerance?
- Does she frequently forget important items at home or at school?
- Does she seem to have an exceptionally difficult time in the week(s) prior to her period?
- Does she smoke cigarettes?
- Does she drink large quantities of caffeinated drinks?
- Does she engage in binge eating or have difficulty with her weight or body image?
- Does she tend to quickly lose interest and drop hobbies, interests, and other activities?
- Does she have difficulty developing and sticking to routines?
- Do some of her behaviors seem overly rigid or compulsive?
- Does she seem stressed much of the time?

(Nadeau, Littman, & Quinn, 2018, S. 145-147)